

eurac
research

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROJECT REPORT

“Vecchie” e “nuove” minoranze

**Sinergie regionali,
differenze e prospettive**

PD Katharina Crepaz, PhD

"Vecchie" e "nuove" minoranze- Sinergie regionali, differenze e prospettive

Rapporto sul progetto: MinMig - Accogliere la diversità linguistica, religiosa e culturale attraverso un'analisi comparativa delle rivendicazioni delle minoranze e dell3 migranti

PD Katharina Crepaz PhD

Riconoscimenti

Questo Rapporto è il risultato di un progetto di ricerca ideato e realizzato da PD Katharina Crepaz PhD, vincitrice del Bando per la mobilità dell3 ricercatori 2019 indetto dalla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen. PD Dr. Crepaz è responsabile dell'elaborazione scientifica del piano di ricerca e della sua realizzazione, così come dell'analisi del materiale raccolto e della redazione di questo rapporto.

Un ringraziamento va alla Provincia Autonoma di Bolzano per l'opportunità e il sostegno finanziario, alla dott. Roberta Medda-Windischer per la sua supervisione e il suo feedback estremamente prezioso, così come a tutt3 l3 colleghe dell'Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research per avermi accolto nel loro istituto e aver discusso con me il mio lavoro. Infine, vorrei ringraziare l'Ufficio Statistico dell'Eurac, in particolare Heidi Flarer, per il continuo supporto nella redazione, sperimentazione e valutazione del questionario dell'indagine e dei dati raccolti.

Codice unico di progetto (CUP): D54I19004520003

Durata del progetto: 02/03/2020 – 31/12/2021

Titolo del progetto: MinMig – Accommodating Linguistic, Religious and Cultural Diversity Through a Comparative Analysis of Minorities' and Migrants' Claims

Istituzione finanziatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, bando per la mobilità dell3 ricercatori 2019

Istituzione ospitante: Eurac Research, Istituto sui diritti delle minoranze

Supervisore del progetto: Roberta Medda-Windischer, PhD LL.M.

Traduzione del rapporto (DE/IT): Eurotrad

Contenuto

1	Introduzione	4
2	Migranti come "nuove" minoranze?.....	6
3	La migrazione in Alto Adige, Trentino e Tirolo - Una breve panoramica di fatti e cifre.....	9
3.1	Migrazione in Alto Adige.....	9
3.2	Migrazione in Trentino	11
3.3	Migrazione in Tirolo	11
3.4	Somiglianze e differenze.....	12
4	Metodologia e sfide nel condurre una ricerca legata alla migrazione in tempi di pandemia	13
4.1	Analisi dei documenti internazionali e identificazione delle aree tematiche.....	13
4.2	Sviluppo del questionario, raccolta dei dati e accesso al gruppo target	15
5	Risultati del progetto	17
5.1	Demografia	17
5.2	Educazione e media	19
5.3	Tradizioni culturali e religiose.....	21
5.4	Partecipazione politica.....	23
5.5	Senso di appartenenza e vita sociale.....	26
5.6	Rispetto per la diversità e (Anti-)discriminazione	30
6	Minoranze "vecchie" e "nuove": Somiglianze e differenze	32
7	Raccomandazioni politiche.....	35

1 Introduzione

Conciliare il rispetto della diversità e assicurare la coesione sociale sono tra le sfide più difficili che le società moderne devono affrontare. La struttura della popolazione europea è sempre stata eterogenea, a causa delle frequenti guerre che hanno lasciato gruppi minoritari su entrambi i lati delle nuove frontiere, ma anche a causa dei contatti e degli scambi transfrontalieri. Dopo periodi in cui la gestione della diversità è rimasta spesso limitata alla persecuzione e all'assimilazione, la maggior parte degli stati europei ha oggi implementato politiche di protezione delle minoranze per le comunità minoritarie storiche, le cosiddette "vecchie" minoranze. Il "rispetto e la protezione delle minoranze" fa parte dei criteri di Copenhagen per l'adesione all'UE (Glossario UE 2021) e l'articolo 2 del TUE stabilisce un forte approccio basato sui diritti umani: "L'Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e uomini". Le disposizioni generali di non discriminazione e le misure di protezione per i "vecchi" gruppi minoritari sono quindi saldamente stabilite, ma la discussione su come accogliere la diversità derivante dai movimenti migratori è ancora in corso e rimane una delle questioni più pressanti e politicamente contestate del nostro tempo. Nonostante le ovvie somiglianze tra "vecchi" e "nuovi" gruppi diversi, le minoranze storiche e i gruppi migranti¹ sono considerati come una dicotomia e largamente studiati in isolamento l'uno dall'altro, quando in realtà i quadri di inclusione dell3 migranti potrebbero beneficiare della vasta esperienza della politica di protezione delle minoranze e della ricerca².

MinMig ha voluto contribuire a colmare questa lacuna, indagando le rivendicazioni dell3 migranti e analizzandole in relazione alle rivendicazioni dei gruppi minoritari storici, come delineato dai documenti giuridici internazionali e dalle serie di indicatori. Roberta Medda-Windischer ha lavorato molto sulla connessione di entrambi i campi esplorando la possibilità di estendere gli standard di protezione internazionale all3 migranti e affermare l'esistenza di un "insieme comune ma differenziato di diritti per vecchi e nuovi gruppi minoritari" (Medda-Windischer 2017: 7). MinMig è stato progettato sulla base dei concetti teorici delineati da Roberta Medda-Windischer (accanto a pubblicazioni precedenti, vedi 2017, 2018, 2019), chiedendo un approccio condiviso alla diversity governance per quanto riguarda sia le "vecchie" che le "nuove" minoranze e delineando il potenziale che la "vecchia" ricerca sulle minoranze ha da offrire in questo senso. Seguendo le considerazioni teoriche e giuridiche di Medda-Windischer, MinMig si è proposto di fornire un pezzo centrale del puzzle delle "vecchie" e "nuove" minoranze, vale a dire comprendere se anche le "nuove" minoranze si battono per ottenere diritti e meccanismi di protezione simili a quelli esistenti per le "vecchie" minoranze o se questa questione non fa parte delle loro principali preoccupazioni. Come prerequisito per una rivendicazione di successo, Medda-Windischer (2017) sottolinea anche l'importanza dell'identificazione del gruppo: senza che i membri si identifichino come una minoranza, non possono essere fatte rivendicazioni e nessun diritto può essere

¹ Il presente rapporto usa i termini "nuove" minoranze e migranti in modo intercambiabile. Nessuna delle due denominazioni intende essere dispregiativa in alcun modo o imporre meccanismi di stereotipizzazione, minoritarizzazione o altro.

² Per una discussione approfondita sulle possibilità di conciliare "vecchie" e "nuove" minoranze nella ricerca, nel diritto e nella politica, si veda Roberta Medda-Windischer 2017, 2018.

ottenuto. Mentre le "vecchie" minoranze hanno - in molti casi - avuto successo nel dare voce ai loro bisogni e nell'ottenere protezione rimanendo parte di un "noi" sociale, le migranti non hanno (ancora) raggiunto questo tipo di rappresentanza (Crepaz 2016a); collegare le due aree di ricerca permetterebbe quindi anche di elaborare delle buone pratiche per una sistemazione di successo della diversità che potrebbero poi essere adattate in base alle esigenze dei diversi gruppi. Roberta Medda-Windischer (2017) usa il simbolo di un albero: il tronco è costituito da norme e valori giuridici condivisi, che servono come base comune, mentre la diversità può affermarsi nella chioma (paragonata a una "società diversa ma integrata", Medda-Windischer 2017: 63), dove sono possibili modifiche e adattamenti secondo i diversi contesti e gruppi. Teoricamente, la sistemazione della diversità attraverso disposizioni condivise per le "vecchie" e le "nuove" minoranze sarebbe quindi possibile - ma è desiderata dalle prime interessate, cioè dalle "nuove" minoranze migranti?

Al fine di rispondere a queste domande, fornendo allo stesso tempo una ricerca di grande rilevanza per il contesto locale e regionale, la regione europea Tirolo - Alto Adige - Trentino è stata selezionata come caso di studio, con l'Alto Adige come caso principale e i due Länder/province vicini come casi comparativi. Questo confronto ci ha permesso di osservare come un "vecchio" contesto minoritario, in cui la diversità portata dalle "nuove" comunità minoritarie migranti potrebbe diventare più visibile (Alto Adige), così come una più lunga storia come paese di destinazione delle migranti (Tirolo) potrebbero influenzare le rivendicazioni delle migranti. Dopo un'analisi approfondita dei più importanti documenti internazionali per la protezione delle "vecchie" minoranze (ad esempio, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali) e i temi e le aree trattati in questi documenti, è stato stabilito un questionario di indagine e sono stati condotti un sondaggio non rappresentativo (non è disponibile un quadro di campionamento rigido) e ulteriori interviste qualitative strutturate con le leader, le politiche e le rappresentanti delle "nuove" organizzazioni minoritarie.

Il progetto ha posto le seguenti domande di ricerca principali: Quali sono le rivendicazioni delle "nuove" minoranze migranti, le loro opinioni e i loro desideri e si battono anche per sistemi di protezione simili a quelli esistenti per le "vecchie" minoranze? Quali diritti e sistemi di protezione sviluppati per le vecchie minoranze potrebbero essere estesi vantaggiosamente alle nuove minoranze? Per fornire risposte a queste domande, abbiamo dovuto prima raccogliere le rivendicazioni delle "nuove" minoranze - cosa che si è rivelata notevolmente difficile, come dimostra anche la mancanza di dati sulle migranti nelle statistiche ufficiali. Anche i sondaggi su larga scala che chiedono direttamente ai diversi gruppi di migranti le loro opinioni su questioni come la partecipazione politica e la diversità linguistica (per esempio, il sondaggio condotto da Aschauer et al. 2019 per l'Austria) spesso non raggiungono dati sufficienti e mostrano alti tassi di non risposta³. Inoltre, non ricollegano i dati raccolti alle rivendicazioni delle "vecchie" minoranze per un quadro comparativo. L'approccio innovativo di MinMig sta proprio in questo quadro circolare di analisi: Partendo dai documenti e dagli indicatori in vigore per le "vecchie" minoranze, definire un questionario per raccogliere le opinioni delle "nuove" minoranze sulle aree problematiche identificate, e infine una discussione sulle rivendicazioni condivise, e sui possibili

³ Le sfide metodologiche di un'indagine con i migranti saranno discusse più in dettaglio nella parte 4 di questo rapporto.

ampliamenti della portata dei "vecchi" meccanismi di protezione delle minoranze alle "nuove" minoranze.

Una seconda innovazione metodologica è stata introdotta meno per volontà propria e più per circostanze al di fuori del nostro controllo, poiché il kickoff per MinMig nel marzo 2020 ha coinciso quasi completamente con l'inizio della pandemia di Covid-19 in Europa, il che significava che viaggiare, campionare i luoghi e incontrare quante più persone possibile per raccogliere le loro opinioni, rivendicazioni e idee non sarebbe stato possibile nel modo immaginato nella proposta di progetto. Spostando successivamente la nostra raccolta dati online, abbiamo purtroppo perso una parte delle nostre intervistate (migranti di età superiore ai 60 anni, che non hanno molta familiarità con la tecnologia informatica), e l'accesso al gruppo target è stato estremamente difficile, poiché non c'erano raduni o eventi in cui si sarebbe potuto condurre un maggior numero di interviste. Tuttavia, questa sfida ha significato anche un'opportunità, vale a dire la possibilità di concentrarsi sulle opinioni delle giovani con background migratorio, che potrebbero diventare i futuri leader delle loro rispettive comunità e servire come modelli per un'inclusione di successo.

Prima di entrare nell'analisi dei dati raccolti, saranno fornite alcune considerazioni fondamentali sulle migranti come "nuove" minoranze, informazioni di base sulla storia della migrazione nei rispettivi casi di studio e considerazioni metodologiche sulla conduzione della ricerca durante una pandemia globale. Per concludere, saranno discusse le implicazioni dei risultati del progetto e le possibili raccomandazioni politiche.

2 Migranti come "nuove" minoranze?

Chi o cosa costituisce una minoranza? Anche se nel corso degli anni sono state stabilite diverse definizioni, alcune più e altre meno influenti per la discussione scientifica e i processi politici, non si è ancora trovata una definizione comune. Questo crea sia vantaggi che svantaggi: Non essere vincolati da una definizione comune lascia agli Stati una certa libertà per adattare la portata dei meccanismi di protezione ai loro bisogni specifici e anche per estenderli eventualmente a "nuove" popolazioni minoritarie in alcuni casi. Tuttavia, nessuna definizione comune significa anche nessuno standard minimo comunemente concordato, portando a una varietà di approcci nella politica delle minoranze, da un modello egualitario molto rigido che bandisce il trattamento differenziale a misure progettate per fornire un alto grado di accomodamento (Crepaz 2016b). La definizione tradotta dal dizionario inglese del termine minoranza, "un gruppo che costituisce la parte più piccola di un gruppo più grande" (Merriam-Webster 2021), si riferisce semplicemente alla dimensione in relazione alla popolazione di maggioranza e non trasmette di per sé altre implicazioni per la protezione, la conservazione dell'identità o l'identificazione del gruppo. Mentre l'identificazione collettiva è necessaria per qualsiasi tipo di movimento per unirsi (Crepaz 2020a), questo è particolarmente importante nel caso delle minoranze, sia "vecchie" che "nuove": se non c'è identificazione con la minoranza come gruppo, nessuna rivendicazione può essere fatta e nessun diritto può essere raggiunto (Medda-Windischer 2017). Tuttavia, specialmente per le migranti e le loro discendenti che sono diventate cittadine, essere "minoritarie" può anche costituire un problema, poiché le separa dalla popolazione maggioritaria in un

modo che potrebbe non essere desiderabile per loro. Enfatizzare la differenza potrebbe aiutare a mostrare la scissione maggioranza - minoranza, e a giustificare un trattamento differenziale e più favorevole, ma crea anche distinzioni di "noi" contro "loro" che potrebbero non essere gradite, soprattutto per le "nuove" minoranze che mirano all'inclusione nelle società dei paesi in cui vivono. La diversity governance è quindi sempre legata non solo alle strutture della società, ma anche all'identificazione personale, le identità sono permeabili e in flusso, e questo vale sia per le "vecchie" (Crepaz 2019) che per le "nuove" minoranze e deve essere tenuto presente quando si guardano i dati della ricerca sul tema.

La discussione accademica sulla definizione di minoranze è venuta principalmente dal campo della ricerca sulle "vecchie" minoranze, dove uno dei tentativi più recenti di definizione proviene dalla Minority Safepack European Citizen's Initiative⁴, che fornisce la seguente definizione: "Una minoranza nazionale/gruppo etnico dovrebbe essere intesa come una comunità: 1 che risiede in una zona di un territorio statale o sparsa in un territorio statale, 2 che è di numero inferiore al resto della popolazione statale, 3 la cui membri sono cittadini di quello stato, 4 la cui membri risiedono nella zona in questione da generazioni, 5 che si distinguono dagli altri cittadini dello stato per le loro caratteristiche etniche, linguistiche o culturali, e che desiderano conservare queste caratteristiche" (citato in Crepez 2020b⁵: 24-25). Mentre i criteri di territorialità, durata della residenza e cittadinanza limitano una potenziale applicabilità di questa definizione alle "nuove" minoranze, il desiderio di preservare le loro caratteristiche distintive è qualcosa di interessante anche per le "nuove" minoranze - includere una disposizione simile nella definizione delle "nuove" minoranze potrebbe potenzialmente servire come precauzione contro la loro "minoritizzazione" contro la loro volontà.

Negli ultimi anni, alcune organizzazioni internazionali e studiosi delle minoranze hanno proposto definizioni di minoranza che potrebbero essere aperte anche alle "nuove" minoranze. Per esempio, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE (FRA) si riferisce a "persone appartenenti a minoranze linguistiche, etniche o nazionali, cittadini di paesi terzi che immigrano nell'UE, o immigrati che sono residenti di lungo periodo [e che] possono tutti percepire di appartenere a un gruppo minoritario" (Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE 2011: 17). Ancora una volta, è evidenziata qui l'importanza della percezione e dell'identificazione personale. La definizione del Consiglio d'Europa (2008) definisce una minoranza come composta da "persone, compresi i migranti, appartenenti a gruppi numericamente inferiori al resto della popolazione e caratterizzati dalla loro identità, in particolare dalla loro etnia, cultura, religione o lingua" (Consiglio d'Europa 2008); a differenza della FRA, non menziona esplicitamente le "nuove" minoranze, ma non le esclude nemmeno attraverso l'inserimento di requisiti di durata della residenza, territorialità o cittadinanza. Più recentemente, Fernand de Varennes, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze, ha proposto una definizione del termine minoranza che è anche aperta all'inclusione di "nuove" minoranze: "Una minoranza etnica, religiosa o linguistica è un qualsiasi gruppo di persone che costituisce meno della metà della popolazione dell'intero territorio di uno Stato la cui membri condividono caratteristiche comuni di cultura, religione o lingua, o una combinazione di alcune di esse. Una persona può appartenere liberamente a una minoranza etnica, religiosa o linguistica senza alcun requisito di cittadinanza,

⁴ Per una discussione su *Minority Safepack*, la sua storia e gli sviluppi più recenti, si veda Crepez 2020b.

⁵ Il documento citato è usato perché la proposta originale dell'iniziativa non è più reperibile sul sito web della Commissione europea.

residenza, riconoscimento ufficiale o qualsiasi altro status". La definizione di De Varennes sottolinea la libera appartenenza e identificazione e può essere utilizzata non solo da cittadini o gruppi riconosciuti, ma da tutti i gruppi che si identificano con caratteristiche diverse, comprese le "nuove" minoranze. A questo proposito, propone un approccio veramente inclusivo e un concetto che colma la dicotomia "vecchia" e "nuova" minoranza.

Con questa definizione come sfondo, estendere almeno alcuni diritti detenuti dalle "vecchie" minoranze anche ai "nuovi" gruppi minoritari potrebbe essere fattibile, consentendo di compiere anche un importante passo avanti nella politica di migrazione e diversità, dato che molti stati europei non hanno ancora sviluppato strumenti validi per l'integrazione delle "nuove" minoranze (Roberta Medda-Windischer 2017; Roberta Medda-Windischer 2019). Se visto in modo inclusivo, come nella definizione data dal relatore speciale dell'ONU de Varennes, il termine minoranza potrebbe anche perdere il suo impatto "minoritizzante" ed essere usato in modo da fornire un concetto per gruppi caratterizzati da diversità che attualmente manca. "Migranti" è troppo ristretto, poiché sebbene sia usato per denotare ulteriori gruppi, descrive accuratamente solo le persone con una propria esperienza migratoria, e il termine "background migratorio" è contestato perché attinge puramente alla storia migratoria familiare anche per i migranti di seconda e terza generazione che sono nati nei rispettivi paesi di origine⁶. Una definizione aperta e inclusiva di minoranza potrebbe rappresentare una potenziale soluzione a questo problema terminologico e creare una possibilità per un tipo di rappresentazione connotata più positivamente.

Naturalmente, questo è un argomento molto contestato, che non può essere attuato senza un notevole sforzo e volontà politica. In generale, le politiche migratorie nell'UE sono diventate più restrittive negli ultimi anni, e paesi come l'Austria si sono persino rifiutati di ospitare rifugiati provenienti da stati in crisi e in guerra, con l'Afghanistan come esempio più recente. Estendere la portata delle politiche concepite per le "vecchie" minoranze alle "nuove" minoranze potrebbe non essere una strada desiderata nell'attuale clima politico, che sembra puntare su più controlli alle frontiere e sulla limitazione della migrazione invece di approcci più inclusivi. Inoltre, i migranti e le "nuove" minoranze non sono un gruppo omogeneo e gli approcci di sistemazione considerati accettabili potrebbero essere diversi da paese a paese, ma anche da un gruppo di migranti all'altro. La percezione pubblica dei migranti varia a seconda del tipo di diversità in questione (linguistica, culturale, religiosa), della "distanza" percepita che il rispettivo tipo di diversità crea tra loro e la cultura di maggioranza, così come del fatto che essi appartengano o meno a una minoranza visibile e possano quindi essere facilmente individuati come "diversi"⁷. Secondo l'Indagine sociale europea ci sono notevoli differenze negli atteggiamenti nei confronti dei gruppi di migranti: i migranti provenienti da paesi a basso reddito e non appartenenti all'UE sono stati considerati più favorevolmente di quelli provenienti da paesi a basso reddito non

⁶ Nella letteratura di lingua tedesca, il termine "background migratorio" (*Migrationshintergrund*) è spesso usato per includere anche persone che non hanno una propria esperienza migratoria ma sono discendenti di migranti. Viene impiegato in particolare per includere anche i migranti e i loro discendenti che sono già diventati cittadini dei paesi in cui vivono, per aver ottenuto la cittadinanza o per nascita (ad esempio, la Germania impiega un modello misto *ius soli e ius sanguinis* di acquisizione della cittadinanza). Tuttavia, il termine è anche oggetto di critiche, poiché enfatizza la differenza dalla popolazione ospitante anche per i migranti di seconda generazione che sono nati nel paese in cui vivono. Riferirsi ai migranti come "nuove" minoranze potrebbe fornire l'opportunità di usare un concetto connotato meno negativamente, anche se questo probabilmente non vale per tutti i casi e i contesti - essere "minoritizzati" potrebbe anche essere visto come un'ulteriore distinzione rispetto alla società ospite.

⁷ Le differenze nello status giuridico dei migranti e soprattutto dei cittadini di paesi terzi esulano dallo scopo di questo rapporto. Per una considerazione approfondita delle minoranze non europee e dei loro diritti fondamentali si veda Medda-Windischer & Crepaz 2021, di prossima pubblicazione.

europei. Una gerarchia di migranti preferiti è presente in tutti i paesi indagati e va dai gruppi di parentela - simili per etnia e "razza" alla maggioranza della popolazione - come più desiderabili in contrapposizione alla musulmana e, in particolare, alla rom, considerata tra tutti i meno desiderabili (European Social Survey 2016, 4-6). Le popolazioni europee sono dunque più disposte ad accettare i migranti che sono più simili a loro, dove percepiscono meno differenze culturali ed economiche, mentre tendono ad avere un atteggiamento negativo verso le popolazioni percepite come "diverse".

Le definizioni inclusive o esclusive del termine "minoranza" giocano quindi un ruolo importante nell'apertura delle misure di protezione per coprire anche i migranti, così come la percezione pubblica degli migranti e la loro presunta vicinanza o distanza culturale. Tuttavia, questi fattori non sono un quadro esaustivo di analisi, poiché non considerano una delle questioni più importanti: Come vedono la questione i migranti stessi? Si sforzano di ottenere meccanismi di protezione vicini a quelli esistenti per le "vecchie" minoranze, o questo argomento è troppo lontano dalle loro preoccupazioni quotidiane? Per non limitarsi a generare ulteriori dati sui migranti, ma per coinvolgerli attivamente e per generare una visione comparativa delle rivendicazioni delle "vecchie" e delle "nuove" minoranze, è stata istituita un'indagine sulle loro opinioni, rivendicazioni, desideri e aspirazioni, con ulteriori interviste qualitative strutturate di esperti. La selezione dei casi e le differenze tra i casi di studio, la metodologia così come le difficoltà nel condurre una ricerca con metodi misti durante una pandemia globale e con un gruppo target generalmente meno accessibile saranno discussi nelle sezioni successive di questo rapporto.

3 La migrazione in Alto Adige, Trentino e Tirolo - Una breve panoramica di fatti e cifre

Anche se non rientra nello scopo di questo rapporto fornire una storia approfondita della migrazione nelle tre regioni di studio⁸, una breve panoramica delle loro storie migratorie e delle più importanti somiglianze e differenze sarà fornita nella prossima sezione.

3.1 Migrazione in Alto Adige

A differenza del Tirolo e dell'Austria, dove l'immigrazione ha una storia più lunga a partire dagli *Anwerbeabkommen* (accordi per l'assunzione di lavoratori stranieri) degli anni '60⁹, l'Alto Adige e l'Italia in generale sono stati tradizionalmente paesi dai quali i abitanti emigravano e non verso i quali immigravano. Mentre ci furono anche considerevoli movimenti migratori dal Sud (più povero e meno sviluppato industrialmente) dell'Italia verso il Nord, molti italiani lasciarono il paese per ottenere migliori mezzi di sussistenza. L'Alto Adige è stato una regione di emigrazione dagli anni '50 alla fine degli anni '80: la maggior parte degli altoatesini è partita per i paesi vicini di lingua tedesca come la Germania

⁸ Si prega di notare che il termine "regioni" è usato qui per indicare i casi di studio e utilizzato per distinguerli dalla dimensione nazionale come unità subnazionali più piccole. Il Tirolo è ufficialmente chiamato Bundesland, e l'Alto Adige e il Trentino sono Province autonome; per ridurre le ridondanze, i termini "regione" e "regionale" saranno usati per riferirsi al livello di studio dei casi nel presente rapporto.

⁹ L'Austria firmò i cosiddetti *Anwerbeabkommen*, accordi internazionali per reclutare lavoratori stranieri per soddisfare la crescente domanda della sua economia post-bellica, con Spagna, Turchia e Jugoslavia negli anni '60.

(26,3%), la Svizzera (20,9%) e l'Austria (11,3%) (Girardi 2011: 79). La migrazione verso l'Alto Adige è aumentata veramente solo a partire dagli anni '90, quando il territorio ha prosperato anche economicamente. Nella prima fase della migrazione verso l'Alto Adige sono stati soprattutto gli uomini a venire in Alto Adige, mentre i movimenti migratori più recenti sono costituiti principalmente da donne (ad esempio quelle che lavorano come cosiddette badanti, assistenti domiciliari, nell'assistenza agli anziani), facilitati dall'allargamento a Est dell'UE e dalla libera circolazione dei lavoratori (Girardi 2011: 85). Nel 2019, il 52,3% degli cittadini stranieri residenti nella provincia erano donne (ASTAT 2020: 9), ma ci sono differenze a seconda dei paesi di origine: le donne migranti tendono a provenire dall'Europa dell'Est, mentre i migranti africani e asiatici residenti nella provincia sono in gran parte maschi. Rispetto ad altre aree limitrofe come la Baviera, l'Alto Adige manca anche in gran parte di programmi di lavoro e di formazione linguistica specifici per favorire l'inclusione delle donne migranti (Crepaz & Elsen 2020).

Alla fine del 2019 erano residenti in Alto Adige 51.500 cittadini stranieri¹⁰, con un aumento del 2,3% rispetto all'anno precedente; i residenti senza cittadinanza costituivano il 9,7% del totale della popolazione altoatesina (ASTAT 2020: 3). Rispetto alla fine del 1994 (7.250 abitanti stranieri), il numero di cittadini stranieri che vivono nella provincia è così aumentato di sette volte (ASTAT 2020: 1) - questo sviluppo illustra la storia relativamente breve dell'Alto Adige come destinazione migratoria, ma anche la sua crescente importanza in questo senso. Accogliere diversi tipi di diversità assicurando allo stesso tempo la coesione sociale sarà quindi uno dei compiti più importanti che i responsabili politici dovranno affrontare nei prossimi decenni.

I migranti tendono a stabilirsi nelle città più grandi (nel 2019, il 30% di tutti i residenti stranieri viveva nel capoluogo Bolzano), e sono più giovani della popolazione generale: il 60% degli stranieri in Alto Adige ha meno di 40 anni e solo il 6,3% ha più di 65 anni (contro il 21,2% degli cittadini italiani residenti in provincia). A causa della storia relativamente breve dell'Alto Adige come destinazione migratoria, la maggior parte degli residenti con cittadinanza straniera sono migranti di prima generazione, ma ci sono anche 7.450 persone che sono migranti di seconda generazione (nati in Italia). Il 94,3% di questi migranti di seconda generazione sono minori (ASTAT 2020: 8). Contrariamente agli sviluppi in Germania e Austria, i migranti di seconda generazione stanno diventando solo ora una parte crescente della popolazione totale con background migratorio: concentrarsi sull'inclusione di questi giovani deve quindi essere una priorità per i decisori.

Per quanto riguarda le aree di provenienza, 16.351 titolari di cittadinanza straniera (circa il 30% del totale della popolazione migrante in Alto Adige) sono cittadini dell'UE, e di questi il 37,5% sono tedeschi o austriaci. Un altro 30% proviene da paesi europei non UE, mentre il 20% viene dall'Asia e il 14% dall'Africa. L'Albania è il paese d'origine più rappresentato (6.103 o 11,7% degli stranieri) seguito

¹⁰ A differenza della Germania o dell'Austria, l'Italia di solito non si riferisce a "persone con background migratorio" (ad esempio, includendo anche coloro che sono diventati cittadini, o migranti di seconda generazione che sono cittadini), ma a "stranieri", e anche i dati altoatesini forniti dall'ufficio statistico provinciale ASTAT seguono questo approccio. Questo può essere attribuito alla più breve storia dell'Italia come destinazione migratoria, per cui non vi sono così tanti cittadini naturalizzati, e alle sue rigide leggi sulla naturalizzazione e la cittadinanza, che escludono molti giovani migranti di seconda generazione dalla cittadinanza italiana, anche se sono nati e cresciuti nel paese. Le richieste di un sistema di acquisizione della cittadinanza basato sullo *ius soli* o di un modello misto come quello in vigore in Germania non hanno finora raggiunto il consenso parlamentare. Questo porta alla situazione che i discendenti di genitori stranieri extracomunitari possono richiedere la cittadinanza italiana solo dopo aver compiuto 18 anni - un ostacolo notevole, soprattutto per l'inserimento dei giovani.

dalla Germania (4.500 o 8,6%), dal Pakistan (3.800 o 7,3%) e dal Marocco (3.650 o 7,0%) (ASTAT 2020: 8-9).

3.2 Migrazione in Trentino

Il Trentino è simile all'Alto Adige per quanto riguarda la durata della storia migratoria, e le due province mostrano somiglianze anche nei maggiori gruppi migranti presenti sul territorio. Al 1° gennaio 2020 le cittadine straniere residenti in Trentino sono 47.007, 500 in più rispetto al 1° gennaio 2019; le straniere costituiscono l'8,6% della popolazione totale del Trentino (ISPAT 2021: 1).

Tra le comunità più numerose, troviamo le romene (21,9% degli stranieri), seguite da albanesi (11,8%), marocchini e pakistani; queste prime quattro cittadinanze costituiscono il 48,2% delle straniere. Le cittadine straniere che vivono in Trentino sono per il 53,2% donne, con le più alte percentuali di donne nelle comunità ucraina, polacca, brasiliana e moldava - molte delle quali probabilmente lavorano come badanti in casa. Tra gli immigrati senegalesi, bangladesi, pakistani e tunisini, i maschi sono in maggioranza (ISPAT 2021): 1-2).

La maggior parte delle straniere residenti proviene da altri paesi europei, il 31,3% dall'Europa centrale e orientale e il 30,3% da altri stati membri dell'UE. Come in Alto Adige, le migranti tendono ad essere più giovani della popolazione generale: il 61% ha meno di 40 anni, contro il 41% della popolazione italiana, e solo il 5,6% delle migranti è anziana, mentre il 22,4% delle cittadine italiane in Trentino rientra in questa categoria (IPSAT 2021: 2-3). Le migranti vivono principalmente nel Territorio Val d'Adige (dove si trova anche il capoluogo Trento), e nella Comunità della Vallagarina (intorno a Rovereto) (IPSAT 2021: 4-6).

3.3 Migrazione in Tirolo

Dei tre studi di caso dell'Euregio, il Tirolo detiene la più alta percentuale di cittadine straniere (16,4% della popolazione totale alla fine del 2019). È interessante notare che la maggior parte delle straniere in Tirolo sono cittadine dell'UE (64,4%), mentre il 13,6% proviene da fuori dell'UE. Le persone provenienti dall'ex Jugoslavia e dalla Turchia costituiscono il 15,4% e il 9,6% delle cittadine straniere residenti in Tirolo, mentre le cittadine dell'UE che vivono in Tirolo sono cittadine tedesche (29,4%), italiane (6,3%), ungheresi (5,8%) e croate (4,8%). Come in Alto Adige, le cittadine straniere tendono ad essere più giovani della popolazione generale, e la maggior parte di esse (77,8%) ha un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, il che probabilmente può essere attribuito anche alla migrazione legata al lavoro. Un'altra somiglianza con l'Alto Adige è nella distribuzione delle cittadine straniere, che sono più propense a stabilirsi nei centri più grandi, soprattutto nella capitale Innsbruck, dove il 27,5% della popolazione generale è costituito da cittadine straniere, ma anche a Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, Reutte e Landeck, dove oltre il 15% della popolazione non possiede un passaporto austriaco (Landesstatistik Tirol 2020: 20-30).

In Tirolo, il 12,6% delle cittadine straniere residenti è nata in Austria, mentre l'87,4% no; il 54% è nata in uno stato membro dell'UE. A causa della storia migratoria più lunga, l'Austria e il Tirolo usano anche il termine "background migratorio", riferendosi a tutte le persone che sono nate al di fuori dell'Austria o le

cui genitori sono entrambi nati al di fuori dell'Austria. Nel 2019, il 21,6% degli residenti tirolesi aveva un background migratorio; il 77,6% erano migranti di prima generazione e il 22,4% di seconda generazione (Landesstatistik Tirol 2020: 31). La lunga storia del Tirolo come destinazione per i migranti è quindi visibile dalla sua percentuale comparabilmente più alta di persone con background migratorio, più del doppio dei valori precedentemente presentati per l'Alto Adige e il Trentino.

Anche i processi di naturalizzazione sono elencati nei dati statistici per il Tirolo, e forniscono una prospettiva interessante sullo sviluppo dell'acquisizione della cittadinanza in considerazione dell'integrazione europea. Mentre negli anni '80 il 60-70% delle naturalizzazioni in Austria riguardava cittadini tedeschi o italiani, nel 2019 questi valori sono scesi al 4,8% per i tedeschi e al 2,2% per i italiani. Ciò significa che l'introduzione della cittadinanza dell'UE e di diritti in gran parte simili per i cittadini nazionali e dell'UE ha reso la naturalizzazione meno necessaria. Nel 2019, il 24,1% delle persone naturalizzate erano cittadini dei paesi dell'ex Jugoslavia, il 10,4% dall'Africa e il 21,2% dall'Asia. Negli anni 2019, il 37% era già nato in Austria (Landesstatistik Tirol 2020: 71-73).

3.4 Somiglianze e differenze

Come sottolineato sopra, ci sono somiglianze e differenze tra i tre casi di studio. Mentre i dati demografici (la popolazione migrante è più giovane della popolazione generale, bassa percentuale di persone di età superiore ai 65 anni a causa della storia della migrazione e della migrazione di ritorno, grande percentuale di migranti dagli Stati membri dell'UE) sono simili, ci sono anche notevoli differenze, ad esempio, per quanto riguarda il numero di migranti. L'Alto Adige e il Trentino sono quasi uguali nelle loro percentuali di popolazione migrante, mentre il Tirolo ha una popolazione con background migratorio pari a circa il doppio della popolazione migrante negli altri due casi di studio (21,6%). Ci sono anche differenze per quanto riguarda i gruppi di migranti più grandi. In Tirolo, questi coincidono con i cosiddetti paesi *dei Gastarbeiter*innen* (lavoratori ospiti), vale a dire l'ex Jugoslavia e la Turchia, ma anche i italiani e in particolare i tedeschi sono in primo piano, a causa della vicinanza dei rispettivi confini e della migrazione per lavoro facilmente realizzabile per i cittadini dell'UE. In Alto Adige, vediamo anche una grande comunità tedesca, ma gli altri gruppi di migranti sono più strettamente associati ai modelli migratori e ai gruppi dominanti in Italia (ad esempio, albanesi e marocchini). Anche in Trentino troviamo queste due comunità tra i tre gruppi più numerosi, con l'aggiunta degli rumeni, che sono il gruppo migrante più numeroso in Italia in generale e in Trentino. Quando si sceglie una destinazione migratoria, la vicinanza spaziale (ad esempio, i paesi vicini) sembra giocare un ruolo, insieme ad altre caratteristiche, come la lingua simile (come nel caso del rumeno e dell'italiano, entrambe lingue romanze) e, naturalmente, modelli e reti migratorie precedentemente stabilite. Va da sé che per la migrazione legata al lavoro, la scelta di un'area economicamente forte e che offre opportunità di lavoro è anche uno dei criteri principali - un'altra somiglianza tra i tre casi di studio. Sullo sfondo delle somiglianze e delle differenze stabilite sopra, delineeremo ora la metodologia del progetto così come le misure di adattamento compiute per adattarsi alla pandemia Covid-19.

4 Metodologia e sfide nel condurre una ricerca legata alla migrazione in tempi di pandemia

4.1 Analisi dei documenti internazionali e identificazione delle aree tematiche

Poiché il MinMig è interessato a conoscere come e quali misure stabilite per le "vecchie" minoranze potrebbero essere estese in modo vantaggioso alle "nuove" minoranze, un'analisi degli standard e dei documenti internazionali in vigore per le "vecchie" minoranze ha costituito il punto di partenza del progetto. I documenti giuridici analizzati sono stati la *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze*, la *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* e le *raccomandazioni di Lund per la partecipazione effettiva delle minoranze*. I set di indicatori utilizzati sono stati gli *indicatori della Convenzione quadro Eurac per la protezione delle minoranze nazionali*, gli *indicatori LISI Eurac per l'inclusione delle nuove minoranze* e la *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie per gli indicatori di risultato*. Le aree tematiche identificate erano Definizioni/Principi, Educazione, Autorità giudiziarie e amministrative, Media, Attività culturali, Vita economica e sociale, Scambi transfrontalieri/Relazioni tra gruppi, Religione e Partecipazione politica. Una breve panoramica sarà fornita nella tabella qui sotto, mentre un'analisi completa dei documenti, degli argomenti e dei contenuti può essere trovata nella versione completa della Tabella 1, che ha dovuto essere spostata nell'appendice del presente rapporto a causa dei vincoli di layout.

	Documenti legali internazionali e indicatori stabiliti per le "vecchie" minoranze					
Argomenti	ECRML	FCNM	Ind. FCNM Eurac	Ind. LISI Eurac	Raccomand. Lund	Dichiarazione delle Nazioni Unite Minoranze
Definizioni e antidiscriminazione	Lingue migranti escluse	Non discriminazione/uguaglianza	Diritto all'identità e alla diversità	Integrazione civica, uguaglianza giuridica	Buon governo	Diversi tipi di minoranze
Educazione e lingua	Su richiesta	Accesso paritario	Diritti educativi	Prevenire la segregazione	Curricula	Cultura nell'educazione
Media	Finanziamento, accesso	Creare e usare i media, il pluralismo	Diritti dei media	Codice di condotta per la segnalazione		
Cultura e religione	Finanziamento	Partecipazione	Libertà di religione	Ricongiungimento familiare	Espressione culturale	
Vita sociale e relazioni intergruppi	Permettere l'uso della lingua	Contatti transfrontalieri	Dialogo interculturale	Occupazione sicurezza sociale, alloggio		Integrazione delle minoranze nelle politiche
Partecipazione politica		Partecipazione efficace ONG	Politica locale e nazionale	Diritto di voto, cittadinanza, corpi specifici	Rappresentanza, seggi, servizio civile, organi consultivi, autogoverno	Partecipazione, associazioni

Tabella 1: Panoramica abbreviata dei documenti internazionali e delle aree tematiche identificate

Come emerge dalla tabella qui sopra, la maggior parte delle aree problematiche possono essere identificate in quasi tutti i documenti analizzati. Questo mostra che questi temi sono i punti più salienti

nei documenti di protezione delle minoranze, e quindi anche quelli che dovrebbero servire come base per stabilire un questionario con l'obiettivo di scoprire se le "nuove" minoranze lottano per diritti simili a quelli delineati e valutati dai documenti e indicatori di cui sopra.

4.2 Sviluppo del questionario, raccolta dei dati e accesso al gruppo target

Con l'aiuto di Eurac Statistics, un questionario è stato sviluppato e inserito nel software di sondaggio Opinio. Un pre-test è stato realizzato con interviste cognitive, e le domande poco chiare sono state riformulate o eliminate. Poiché non è disponibile un quadro di campionamento rigido (ad esempio, un registro della popolazione di tutti i migranti in tutti e tre i casi di studio)¹¹, **l'indagine non è statisticamente rappresentativa e le generalizzazioni sulla popolazione totale degli residenti con background migratorio in possesso di doppia cittadinanza o cittadinanza straniera non possono essere basate su questi dati. I risultati riflettono solo gli atteggiamenti, le impressioni, le esperienze e le opinioni degli intervistati.**

La raccolta dei dati è avvenuta tramite computer e le risposte sono state inserite direttamente nell'interfaccia del software (CAPI - computer-assisted personal interviewing). Poiché i migranti sono un gruppo target particolarmente difficile da raggiungere e sono quindi spesso sottorappresentati anche negli studi su larga scala condotti dagli uffici statistici nazionali, abbiamo deciso di impiegare degli intervistatori, uno per ogni caso di studio. Avere una persona competente in ciascuna delle regioni indagate è stata una risorsa estremamente preziosa, poiché i nostri intervistatori conoscevano le comunità con cui stavano lavorando e vivevano nelle rispettive aree - un vantaggio considerevole in termini di raccolta dati durante una pandemia, con restrizioni di viaggio internazionali e persino interregionali (in Italia) in atto. Dopo una formazione approfondita da parte di Eurac Statistics, i nostri intervistatori hanno iniziato il loro lavoro nel dicembre 2020. Sfortunatamente, l'accesso al gruppo target è rimasto difficile, e per tutta la primavera del 2021 non c'è stato alcun reale miglioramento della situazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e di contatto, portando la maggior parte delle interviste ad essere condotte online o per telefono. Questo significava perdere la popolazione con più di 65 anni, ma ci ha dato l'opportunità di concentrarci sui giovani, che costituiscono una gran parte della popolazione migrante in tutti e tre i casi di studio. È interessante notare che i problemi affrontati da MinMig sono paragonabili alle sfide per i progetti rappresentativi su larga scala (mancanza di un quadro di campionamento rigido, sovrarappresentazione degli migranti più giovani, sottorappresentazione degli migranti più anziani, difficoltà di accesso agli arrivi recenti - vedi Reichel & Morales 2017: 15-19). Uno dei metodi utilizzati ad esempio dall'Immigrant Citizens Survey¹² per contrastare la mancanza di una struttura di campionamento rigida, come nel caso dell'Italia, è il location sampling - contattare i potenziali partecipanti in aree che sono note per essere frequentemente visitate dai migranti (centri commerciali e mercati, ristoranti etnici, università e dormitori, così come luoghi pubblici e l'ufficio immigrazione; Reichel & Morales 2017: 14).

¹¹ Per l'Italia, tale registro sembra non essere disponibile, vedi Reichel & Morales (2017).

¹² Un'indagine rappresentativa su larga scala di cittadini di paesi terzi condotta in 15 città di 7 paesi dell'UE.

Mentre MinMig aveva originariamente pianificato una tecnica di campionamento simile, nessuna delle opzioni descritte era disponibile per le nostre interviste a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni di viaggio e di contatto, e l'innovazione metodologica è stata fondamentale per essere ancora in grado di raccogliere i dati dell'indagine. La raccolta dei dati si è conclusa alla fine di maggio 2021. In totale, le nostre interviste hanno condotto 228 interviste. Attraverso un websurvey che circolava liberamente, abbiamo raccolto oltre 100 risposte, molte delle quali erano sfortunatamente incomplete o mostravano drop-out - un altro problema frequentemente menzionato per le cosiddette "popolazioni difficili da raggiungere" come le migranti (Marpsat & Razafindratsima 2010: 2), accanto al rifiuto di partecipare, che a volte supera il 50%.

Andando oltre il contesto specifico delle migranti, i sondaggi sociali e politici in generale affrontano un crescente tasso di non risposta associato alla difficoltà di contattare le intervistate e di ottenere la loro collaborazione¹³. Queste difficoltà sono state aumentate dalla pandemia globale di Covid-19, che ha reso inaccessibili molti mezzi di comunicazione e di raccolta delle intervistate (ad esempio, in occasione di eventi culturali o religiosi). In generale, le persone ben istruite tendono ad essere sovrarappresentate nei sondaggi, portando ad una rappresentazione meno accurata delle comunità indagate. Tuttavia, la mancanza di dati sulle migranti è un problema affrontato anche dagli uffici statistici nazionali e regionali, che hanno accesso ai registri della popolazione per contattare le potenziali intervistate, ad esempio, nel *Mehrweckerhebung der Haushalte*¹⁴ condotto regolarmente da ASTAT, le domande riguardanti le migranti mostrano spesso i famigerati tre asterischi, indicando una mancanza di dati dovuta al campionamento rappresentativo sull'intera popolazione di cui sono solo un piccolo sottogruppo, ma anche a causa dei tassi di risposta generalmente più bassi tra le migranti (ASTAT 2020). Come sostengono Font e Méndez (2013: 16), le migranti sono più mobili della popolazione generale, il che rende più difficile raggiungerle; inoltre, è più probabile che abbiano una sfiducia nelle istituzioni a causa di esperienze di razzismo, e anche le barriere linguistiche contribuiscono alla loro riluttanza a partecipare alle indagini. La lista dei temi potenzialmente difficili è più lunga quando si parla di migranti a causa di ragioni culturali, per cui un argomento che non è controverso per le europee potrebbe essere tabù per le comunità di migranti, ma anche a causa di difficoltà nello status giuridico (ad esempio, quando le domande riguardano la sicurezza sociale o la vita lavorativa). Tutti questi fattori contribuiscono a una maggiore difficoltà nel raggiungere le migranti con le indagini ed erano tutti presenti anche nel nostro progetto di ricerca, rafforzati anche dalle restrizioni di contatto e di viaggio in atto a causa della pandemia di Covid-19.

Oltre alle interviste del sondaggio, sono state condotte anche interviste qualitative strutturate con le rappresentanti dei gruppi di migranti. Sfortunatamente, le circostanze pandemiche e l'alta fluttuazione delle organizzazioni di migranti hanno reso difficile raggiungere il nostro pubblico target anche in questo caso: mentre l'Assessorato alla Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, la *ZeMit* di Innsbruck/Tirolo, e il *CINFORMI* del Trentino ci hanno fornito liste di organizzazioni di migranti da

¹³ Le difficoltà generali nello stabilire la partecipazione al sondaggio esulano dallo scopo di questo rapporto. Per uno sguardo più approfondito sull'argomento si veda per esempio il lavoro di Groves (2006) e Stoop (2005).

¹⁴ La "*Mehrweckerhebung der Haushalte*" o "*Indagine Multiscopo*" condotta dall'Ufficio Statistico dell'Alto Adige ASTAT interroga la popolazione su una varietà di argomenti, ad esempio, attività fisica, mobilità, salute, eventi, fiducia nella leadership politica. Tre asterischi indicano dati mancanti, il che è spesso il caso delle cittadine straniere. Questo riguarda anche domande non sensibili come l'uso del trasporto pubblico, la loro altezza, o se sono andate all'ufficio postale per inviare una lettera raccomandata negli ultimi 12 mesi.

contattare, molte di queste organizzazioni non erano più attive, come evidenziavano anche messaggi di errore su numeri di telefono e indirizzi e-mail. Questo ha significato che abbiamo potuto raccogliere meno dati di interviste del previsto (sette interviste di esperti), ma le interviste qualitative sono state ugualmente una fonte preziosa per una conversazione più approfondita. In un contesto non pandemico, i gruppi focus composti da membri di diverse organizzazioni di migranti avrebbero potuto costituire un'ulteriore fonte interessante di punti di vista comparativi sui nostri temi di ricerca. Si spera pertanto che questo possa essere realizzato in una seconda fase dopo la conclusione del presente progetto, poiché servirebbe anche a collegare meglio i diversi stakeholder a livello regionale e tra i casi di studio.

5 Risultati del progetto

In questa sezione, saranno presentati i risultati dell'indagine e delle interviste qualitative con esperti, suddivisi per aree tematiche seguendo la struttura del questionario e la precedente identificazione dei temi nei documenti di protezione delle minoranze.

5.1 Demografia

In totale sono state condotte 228 interviste e 213 hanno potuto essere utilizzate per l'analisi dei dati, 50 in Alto Adige, 97 in Tirolo e 66 in Trentino. Inoltre, 100 intervistati hanno partecipato a un sondaggio web che circolava liberamente, ma i tassi di abbandono sono stati molto alti e solo i dati delle 213 interviste CAPI sono stati utilizzati per il presente rapporto. Sfortunatamente, a causa del ridotto numero di intervistati, non è stato possibile effettuare un'analisi comparativa sui tre casi di studio; il presente rapporto lavora quindi principalmente con il set di dati completo ed evidenzia le differenze regionali, dove presenti. Per quanto riguarda i dati demografici, forse la caratteristica più sorprendente è che la maggioranza dei nostri intervistati sono migranti più giovani (categorie 18-29 e 30-44), che costituiscono il 73% degli nostri intervistati. Anche se il campione non è rappresentativo, questo corrisponde alla distribuzione generale dell'età tra la popolazione migrante nei tre casi di studio, che è più giovane della popolazione senza background migratorio, come indicato sopra. Per quanto riguarda il genere, troviamo anche una distribuzione quasi uniforme (47% maschi, 51% femmine, il 2% non ha voluto specificare la propria identità di genere). Purtroppo non abbiamo raggiunto una distribuzione uniforme del numero di interviste in tutti e tre i casi di studio: ci sono più intervistati dal Tirolo, e questo deve essere tenuto presente quando si interpretano i risultati¹⁵. Tuttavia, il maggior numero di intervistati tirolesi corrisponde alla sua più alta percentuale di migranti (quasi il doppio della percentuale presente in Alto Adige e Trentino, come descritto in precedenza). Per contrastare questa sovrarappresentazione, ci siamo concentrati sul Trentino e soprattutto sull'Alto Adige per le interviste qualitative.

¹⁵ La distribuzione disomogenea degli intervistati e il piccolo set di dati, causato dalle difficoltà di accesso al gruppo target dovute alla pandemia di Covid-19, fanno sì che le tabelle di contingenza che guardano a variabili come età, sesso e regione di provenienza non siano considerabili a causa della loro limitata capacità esplicativa.

Figura 1: Luogo di residenza degli intervistati¹⁶ (N=213)

La maggior parte delle nostre intervistate sono residenti da lungo tempo nelle loro regioni d'origine (il 64% vive in Alto Adige, Trentino o Tirolo da più di 6 anni; di questo 64%, il 41% è residente da 15 anni o più). La percentuale di migranti di seconda generazione nel senso stretto del termine è inferiore: il 20% ha vissuto nella propria regione d'origine da quando è nata. Non sorprende che, date le diverse storie migratorie dei casi di studio, il Tirolo abbia un numero più alto sia di migranti di seconda generazione nati nella regione che di residenti di lunga data (15 anni o più).

Figura 2: Durata della residenza Alto Adige (N=50), Trentino (N=65), Tirolo (N=97)

¹⁶ Tutte le rappresentazioni grafiche sono dell'autrice e si basano sui dati dell'indagine raccolti.

Per quanto riguarda la cittadinanza degli intervistati, la distribuzione è estremamente eterogenea. I maggiori gruppi di migranti per ogni paese erano elencati come opzioni predefinite nel questionario, mentre altre opzioni di cittadinanza potevano essere inserite attraverso la casella "altro". Era possibile più di una risposta, poiché eravamo interessati anche alle doppie cittadinanze (ad esempio, migranti che erano già diventati cittadini dei rispettivi paesi d'origine, ma che possedevano anche una cittadinanza straniera). Nell'altra categoria, i paesi di cittadinanza inseriti sono stati Egitto, Armenia, Brasile, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Spagna, Gambia, Ghana, India, Iraq, Mali, Mozambico, Nigeria, Filippine, Russia, Senegal, Sierra Leone, Siria, Slovenia, Somalia, Togo, Tunisia e Uruguay.

Figura 3: Cittadinanza degli intervistati (N=205, N mancante = 8)

5.2 Educazione e media

La maggior parte degli intervistati parla almeno 3 lingue, la maggior parte menziona 4-5 lingue (il livello di competenza raggiunto non è stato chiesto, ma a volte specificato dagli intervistati nella sezione dei commenti aperti). In generale, l'opzione "altro, specificare" e la sezione di commento fornita alla fine di quasi tutte le domande dell'indagine si sono rivelate un'aggiunta molto preziosa: le realtà di vita degli migranti sono complesse e molto eterogenee e la stesura di un questionario che si adatti a tutte le esigenze di espressione non era quindi possibile. Attraverso la casella dei commenti, abbiamo anche ottenuto approfondimenti che altrimenti non sarebbero stati possibili in un sondaggio. Alla domanda se gli intervistati fossero andati a scuola nel loro attuale luogo di residenza, per esempio, il 61,3% ha detto sì, il 33,3% ha detto no, e il 5,4% ha scelto l'opzione "altro", specificando di aver fatto corsi di lingua e istruzione universitaria/master nelle loro rispettive regioni. Considerato insieme al fatto che il 46,5% degli intervistati ha figli che frequentano scuole della prima infanzia o ricevono l'istruzione scolastica, questo significa che la maggior parte degli nostri intervistati ha almeno una certa familiarità con il sistema educativo del suo luogo di residenza. Alla domanda se pensano che tutte le persone siano benvenute nel rispettivo sistema educativo, il 38,5% ha detto che tutte le persone sono benvenute, mentre il 40,5% pensa che molte persone sono benvenute, mentre altre non lo sono:

Figura 4: Accoglienza nella scuola/nelle strutture per la prima infanzia (N=195)¹⁷

Di nuovo, una percentuale relativamente alta (5,6%) ha scelto l'opzione "altro" e ha fornito la sua opinione nella casella dei commenti. Le intervistate hanno detto che dipende dalla provenienza della persona, che sono state fatte sentire benvenute dagli insegnanti ma meno dalle studente, che ciò dipende dall'ambiente in cui le persone vanno a scuola, e che entrare in una struttura studentesca e di classe esistente ed essere accettate richiede tempo, poiché c'è una certa paura degli stranieri.

Alla domanda su una delle questioni più salienti per le minoranze nazionali, cioè poter imparare la lingua della minoranza a scuola, anche se solo come attività opzionale aggiuntiva nel pomeriggio, il 77,9% delle intervistate era a favore di tale possibilità, mentre il 14,9% era contraria, il 2,4% non aveva un'opinione sull'argomento, e il 4,8% ha scelto "altro". Nella sezione dei commenti, è stata menzionata l'importanza di creare anche possibilità di interazione con la diversità per gli studi delle non-migranti, mentre altre intervistate hanno detto che questi corsi aggiuntivi dovrebbero concentrarsi su lingue importanti e più grandi come l'inglese e il francese. Molti commenti hanno sottolineato che questa dovrebbe essere un'offerta opzionale e che ci si dovrebbe focalizzare sull'apprendimento della lingua locale (o delle lingue locali). Questa idea è emersa anche nelle interviste qualitative: Mentre le rappresentanti delle organizzazioni di migranti hanno sottolineato che dare più spazio alla diversità linguistica potrebbe essere un'opportunità per creare ulteriori interazioni con la cultura maggioritaria, e per promuovere la competenza linguistica generale, hanno menzionato un buon livello di competenza nella lingua locale (o nelle lingue locali) come la "chiave per tutta la comunicazione" (traduzione dell'autrice) e quindi anche per accedere a tutti i settori della società: il mercato del lavoro, l'istruzione, ma anche la vita sociale e le amicizie. La lingua è stata anche menzionata come un importante fattore di identificazione, come qualcosa che aiuta a preservare un'identità "ibrida" con radici in entrambe le culture: "Sono un misto, un ibrido, e per essere un ibrido ho bisogno di avere parti di qui e di là. Ho cultura italiana, storia italiana, esperienza di vita italiana, ma ho un background arabo. E questo è fondamentale, perché se mi

¹⁷ Domanda: Pensa che le persone di tutti i paesi siano benvenute nelle scuole/strutture per la prima infanzia di - caso di studio - ?

togliete quella lingua, prendete anche parte della mia identità" (traduzione dell'autrice). Tuttavia, le intervistate che si considerano ibridi hanno anche sottolineato che il loro futuro, sia professionale che personale, risiede nel contesto regionale, e che quindi la padronanza della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) è la competenza principale che le scuole dovrebbero insegnare, mentre le competenze nella lingua del proprio paese d'origine sono una questione personale e privata.

Il radicamento nei contesti locali era anche visibile nella domanda sull'uso dei media: l'81,6% ha detto di avere accesso ai mezzi d'informazione locali e di usarli, mentre il 15,5% aveva accesso, ma non li usava; l'1,9% non aveva accesso ma non voleva averlo, mentre lo 0,5% non aveva accesso ma avrebbe voluto averlo e lo 0,5% ha detto di non saperlo. È interessante notare che l'80% delle intervistate tirolesi ha dichiarato di utilizzare i media nella lingua ufficiale (o nelle lingue ufficiali) del proprio paese d'origine o di quello della propria famiglia; per le intervistate altoatesine questo tasso è notevolmente inferiore, al 57,1%, e al 65,1% per le intervistate trentine. Questo potrebbe essere dovuto alle offerte dei media nelle lingue dei migranti o alla mancanza di accesso, tuttavia, in Alto Adige, il 12% ha detto di non avere accesso a questo tipo di media, ma anche di non volerlo avere. Un'altra possibilità è quella di attribuire questa differenza ai diversi paesi di origine, che potrebbero offrire una diversa varietà di mezzi di informazione.

5.3 Tradizioni culturali e religiose

Per le domande sulle tradizioni religiose e culturali, alle intervistate è stato chiesto di pensare alla cultura e alla religione con cui si identificano maggiormente. Alla domanda sul mantenimento delle tradizioni culturali, l'86% ha detto di considerare questo aspetto importante, mentre il 10,6% ha dichiarato che non era importante, e lo 0,5% ha barrato "non so". Nell'opzione "altro" (2,9%), le intervistate hanno commentato che dipende dalla tradizione, che ognuno dovrebbe decidere da sole quali tradizioni mantenere, e che ci dovrebbe essere un mix di tradizioni culturali del proprio paese d'origine o della propria famiglia e della propria regione d'origine. Sulla domanda se vorrebbero mantenere le tradizioni religiose, il quadro è meno omogeneo:

Figura 5: Importanza di mantenere le tradizioni religiose (N=207, N mancante = 8)¹⁸

Accanto a una maggioranza di risposte "sì" (64,3%), troviamo uno spettro di opinioni dissenzienti e un'interessante varietà di commenti. Le intervistate dicono che mantengono certe tradizioni religiose perché sono feste di famiglia e perché gli ricordano la loro infanzia. Molte intervistate sottolineano che la religione è personale e che ognuno deve prendere le proprie decisioni, e che conoscere altre religioni è importante per creare una migliore comprensione reciproca. Nelle interviste qualitative, le rappresentanti delle organizzazioni di migranti hanno unanimemente menzionato la loro difficoltà a reclutare giovani, specialmente migranti di seconda generazione, come membri, perché non si sentono così strettamente legati ai loro paesi d'origine: "[Le mie figlie] non sono davvero interessate a ciò che accade in Romania, o nella comunità rumena. Non sono membri della nostra associazione, anche se ora sono entrambe adulte. Non sono mai state interessate a ottenere un passaporto rumeno, la doppia cittadinanza. Vedono la Romania e vanno in Romania solo perché le loro nonne vivono lì, visitano le loro nonne e basta" (traduzione dell'autrice).

Nonostante la mancanza di interesse nelle organizzazioni di migranti delineata dalle nostre partner delle interviste qualitative, le nostre intervistate sembrano essere interessate alle attività culturali e alla creazione di maggiori opportunità di scambio, come sottolineato anche da una grande maggioranza di risposte "sì" (85%) alla domanda se le comunità di migranti (le proprie o altre) dovrebbero organizzare più eventi culturali. I tipi di eventi desiderati sono diversi (più di una risposta era possibile) e mostrano la creatività delle intervistate e il loro desiderio di impegnarsi nella vita culturale, che probabilmente è stato anche influenzato dalla situazione pandemica al momento in cui l'indagine è stata effettuata (inizio 2021, con chiusure in atto in tutti e tre i casi di studio).

¹⁸ Domanda: Mantenere le tradizioni religiose è importante per Lei?

Figura 6: Tipi di eventi culturali che dovrebbero essere organizzati dalle comunità di migranti secondo i partecipanti (N=213)¹⁹

5.4 Partecipazione politica

Come per le "vecchie" minoranze, essere e sentirsi rappresentati e poter far sentire la propria voce è una preoccupazione importante anche per i migranti, che in molti casi rimangono esclusi dal diritto di voto perché non hanno la cittadinanza del paese in cui vivono. Indipendentemente da queste restrizioni, 64,9% degli intervistati si tiene informato sulla politica nella propria rispettiva regione. In questo caso, c'è una differenza regionale significativa: In Tirolo, l'82,1% degli intervistati segue la politica, mentre in Alto Adige lo fa il 62% e in Trentino il 41,3%. Questo potrebbe essere dovuto alla più lunga storia migratoria della regione e alla maggiore percentuale di residenti a lungo termine (vedi figura 2), che probabilmente conoscono meglio e sono più interessati alla politica locale. Ai partecipanti è stato chiesto anche il loro parere sul diritto di voto per i residenti di lunga durata (più di 10 anni), indipendentemente dalla cittadinanza che possiedono:

¹⁹ Domanda: Quali eventi culturali dovrebbero essere organizzati? È possibile selezionare più di una risposta.

Figura 7: Opinioni sul diritto di voto attivo per i residenti di lunga data (10+ anni) (N=208)²⁰

Il diritto di voto attivo per tutti i residenti di lunga durata (10 anni e più) indipendentemente dalla loro cittadinanza è stato considerato più favorevolmente in Trentino (94%) e Tirolo (88%) che in Alto Adige (62%). Alcuni intervistati hanno commentato che il diritto di voto attivo dovrebbe essere concesso prima di 10 anni di residenza, mentre altri hanno osservato che 10 anni non sono abbastanza lunghi, o che il diritto di voto dovrebbe essere concesso prima a livello regionale. Per il diritto di voto passivo, il 69,7% degli partecipanti pensa che i migranti residenti a lungo termine dovrebbero essere in grado di candidarsi, con il 17,8% contrari e il 9,6% indecisi. Nella casella dei commenti, i intervistati hanno menzionato il livello personale di integrazione come un potenziale indicatore. Come sottolineato da Bauböck e Valchans (2021: 226-227), l'accessibilità degli strumenti di partecipazione democratica per i migranti può essere vista come un test per la qualità delle democrazie moderne, poiché la loro legittimità si basa anche sull'inclusività delle possibilità di partecipazione.

²⁰ Domanda: Ritieni che tutti i residenti di lungo periodo (più di 10 anni) di - caso di studio - dovrebbero poter votare a livello provinciale/regionale e nazionale, indipendentemente dalla loro cittadinanza?

Figura 8: Importanza del diritto di voto per i partecipanti (N=172)²¹

Alla intervistata che era d'accordo sul fatto che il diritto di voto attivo e passivo dovrebbe essere concesso alla residenti di lungo periodo è stata posta una domanda di follow-up su quanto fossero importanti per loro i diritti di voto (qui sia attivi che passivi). Combinando i numeri della intervistata che considerano il diritto di voto "molto importante" o "importante", il 76,7% dell'intervistata descrive il diritto di voto come qualcosa di rilevante per loro. Mentre un certo grado di pregiudizio di desiderabilità sociale (ad esempio, rispondere in un modo che essi pensano sia socialmente accettabile) è probabile per questa domanda, mostra ancora che la intervistata sono interessate alla politica, e che vorrebbero essere in grado di esprimersi anche nei processi decisionali democratici: il 24,4% della partecipanti prenderebbe anche in considerazione la possibilità di candidarsi personalmente. Guardando alle organizzazioni della società civile, il 18,5% è membro di un sindacato, il 3,9% è membro di un partito politico e il 17,6% è membro di un gruppo di attivisti ambientali, dei diritti civili o della pace. Del 3% che ha barrato "altro", la commentatori dicono che non sono membri effettivi di gruppi specifici, ma partecipano a eventi, per esempio, per i diritti delle donne, o che fanno lavoro volontario con la migranti e altri gruppi. Nell'ASTAT *Mehrzweckerhebung* del 2019, che si rivolgeva a tutta la popolazione residente, il 10,6% degli uomini e il 3,8% delle donne hanno dichiarato di essere membri di un partito politico, mentre il 19,4% degli uomini e il 17,2% delle donne erano membri di un sindacato; per entrambi i valori, non sono stati raccolti dati sufficienti per le persone con cittadinanza straniera. Per quanto riguarda l'appartenenza a un gruppo di attivisti ambientali, di diritti civili o di pace, i dati ASTAT mostrano valori mancanti anche per la popolazione generale (ASTAT 2020: 208-211).

Rispetto alla popolazione generale, l'adesione a un partito politico sembra essere più bassa nella nostra intervistata, ma la partecipazione a un sindacato è altrettanto diffusa; questo potrebbe essere attribuito al fatto che i sindacati forniscono anche assistenza e consulenza in materia di lavoro e questioni fiscali, qualcosa di cui sia la migranti che la popolazione generale hanno bisogno. Per la partecipazione politica,

²¹ Domanda: Quanto è importante per Lei il diritto di voto?

emerge di nuovo il gap di dati degli migranti, come sottolineato da Prandner & Gausgruber (2019: 232) nel loro studio sull'Austria:

La migranti presentano valori mancanti in molte delle indagini rappresentative su larga scala sulla partecipazione politica. Essi denotano anche un'eterogeneità nei gruppi di migranti, con quelli che guardano più verso il loro paese d'origine (spesso migranti di prima generazione) meno interessati alla politica austriaca rispetto agli migranti di seconda generazione il cui radicamento principale è in Austria. Anche altri fattori socio-demografici come lo stato di istruzione giocano un ruolo importante (Prandner & Gausgruber 2019: 201-204). Per ragioni di privacy²², non abbiamo identificato lo stato di istruzione degli partecipanti, ma è probabile che questo effetto prevalga anche negli nostri intervistati, poiché le persone ben istruite sono generalmente più propense a partecipare ai sondaggi²³.

5.5 Senso di appartenenza e vita sociale

Creare opportunità di interazione e scambio interculturale è importante sia per le "vecchie" che per le "nuove" minoranze, così come lo sono le radici a livello regionale, che permettono loro di impegnarsi con gli attori politici e di essere coinvolte nella vita sociale e politica della loro regione di origine. Stabilire forti relazioni intergruppo è anche una parte vitale della creazione di un senso di appartenenza. Per la domanda iniziale che indaga su questo senso di appartenenza, agli partecipanti è stato chiesto se erano d'accordo o in disaccordo con un'affermazione, utilizzando una scala Likert. Erano possibili risposte multiple, per permettere agli intervistati di specificare più luoghi in cui si sentivano a casa, dando anche spazio alle "identità ibride" di cui sopra. Come evidenziato dalla figura 9 qui sotto, il 45,1% degli intervistati si sente a casa nella propria regione di provenienza, e/o il 36,4% nella propria città natale o città; anche l'Europa fornisce un importante quadro di riferimento, con il 37,4%. Questo è un risultato importante, poiché denota che le persone con un background migratorio sono radicate nel loro ambiente locale e regionale, che è anche un prerequisito per impegnarsi (politicamente e socialmente) nel loro rispettivo ambiente immediato. Circa il 40% degli intervistati si sentono a casa da qualche altra parte, ma questo non deve essere una contraddizione con le loro radici locali; infatti, potrebbe significare che semplicemente si sentono a casa in una varietà di luoghi, o che il loro senso di appartenenza cambia a seconda di dove si trovano attualmente (vedi l'analisi della sezione commenti qui sotto).

²² Lo status educativo e la professione hanno dovuto essere rimossi dal questionario su richiesta dell'ufficio legale dell'Eurac, mentre il luogo di residenza è stato chiesto anche per garantire una più ampia distribuzione geografica degli intervistati. A causa del numero molto ridotto di migranti in alcuni comuni, la combinazione di status educativo, professione e residenza potrebbe aver portato all'identificazione degli partecipanti.

²³ Vedi anche, per esempio, i risultati del progetto VOLPOWER sugli giovani volontari, dove il 60% degli intervistati ha un diploma di scuola superiore e il 18% una laurea (Carlà, Flarer, Psenner, Bona 2021: 18).

Figura 9: Senso di appartenenza dei partecipanti / sentirsi a casa (N=206, N mancante = 7)²⁴

Di nuovo, sono stati forniti alcuni commenti aggiuntivi molto interessanti: Molti intervistati hanno detto che non si sentono a casa in un posto, ma dove la loro famiglia e i amici sono con loro, è lì che si sentono a casa. Alcuni partecipanti hanno anche espresso sentimenti contrastanti di identificazione: "Mi sento a casa in Alto Adige e in Marocco, ma allo stesso tempo non mi sento a casa né in Alto Adige né in Marocco" (traduzione dell'autrice). Un'intervistato afferma che questa sensazione viene superata quando vanno all'estero, dove possono essere, ad esempio, italiani al 100%, e la loro identità e appartenenza non viene messa in discussione come accade in Italia.

²⁴ Domanda: Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il tuo senso di appartenenza? È possibile più di una risposta.

Figura 10: Strutture che fanno sentire gli intervistati a casa (N=107)²⁵

Come domanda di follow-up, solo all3 intervistat3 che avevano detto di sentirsi a casa nella loro rispettiva citt3 o regione di residenza 3 stato chiesto quali strutture li facessero sentire a casa; potevano scegliere due possibilit3 da una lista fornita in precedenza o aggiungere le proprie usando la casella "altro". Non sorprende che per tre casi di studio che sono relativamente rurali e con molte possibilit3 di attivit3 all'aperto, gli spazi verdi (parchi, natura, montagne) sono la struttura pi3 frequentemente menzionata come ci3 che fa sentire l3 intervistat3 a casa. L'alto numero di menzioni per caff3, bar, pub e ristoranti denota l'importanza dei luoghi di incontro e dell'interazione umana per il senso personale di appartenenza, qualcosa di cui l3 partecipanti sono probabilmente diventat3 pi3 consapevoli a causa della pandemia e delle successive chiusure e chiusure delle opportunit3 di incontro pubblico. Nella categoria "altro", sono stati menzionati la famiglia e l3 amic3, la scuola, la cultura, l'ambiente, la libert3 personale e la sicurezza.

In generale, l'interazione sociale 3 uno dei fattori pi3 importanti per creare un senso di appartenenza nel proprio ambiente locale. In tempi non pandemici, l3 partecipanti si incontrano socialmente (per scelta piuttosto che per motivi di lavoro o di puro dovere) con amic3, parenti o colleg3 di lavoro ogni giorno (35,4%) o pi3 volte alla settimana (31,6%). La maggioranza dell3 intervistat3 (82%) dice che molt3 dell3 loro amic3 hanno un background culturale, etnico o nazionale diverso dal loro - un segno incoraggiante per quanto riguarda l'interazione dei diversi gruppi in societ3 eterogenee e diversificate. Oltre il 90% dell3 intervistat3 interagisce spesso con persone di diversa provenienza; nel nostro specifico set di dati, le tendenze alla ghettizzazione non sono quindi visibili.

²⁵ Domanda: Quali strutture La fanno sentire a casa nel paese/nella citt3 in cui vive attualmente? La preghiamo di scegliere le due pi3 importanti.

Figura 11: Interazione frequente con persone di diversa provenienza culturale, etnica o nazionale (N=204, N mancante = 9)

Lasciando da parte il livello personale, la valutazione generale delle relazioni tra persone con e senza background migratorio nei rispettivi studi di caso è un po' meno positiva; tuttavia, il 31,8% degli intervistati dice che le relazioni sono buone o molto buone, mentre la maggioranza (51,2%) fornisce una valutazione neutrale. L'interazione maggioranza - minoranza è un argomento importante sia per le "vecchie" che per le "nuove" minoranze, poiché fornisce la base per lo scambio, e anche per la discussione politica e la valutazione delle rivendicazioni.

Figura 12: Valutazione delle relazioni tra persone di diversa provenienza nella regione (N=205, N mancante = 8)²⁶

²⁶ Domanda: Come valuterrebbe la qualità delle relazioni tra persone con e senza background migratorio in - caso di studio - ?

La tendenza verso la categoria centrale potrebbe anche essere in parte attribuita al cosiddetto "middle category bias", un fenomeno ben noto nella metodologia dei sondaggi, che descrive che le intervistate tendono a scegliere più frequentemente l'opzione centrale. Secondo Magdolen et al. (2020: 2893) le scale Likert, come quella usata sopra, sono particolarmente soggette a pregiudizi culturali, dove scegliere gli "estremi" come "molto male" o "molto bene" potrebbe non essere socialmente desiderabile. La valutazione delle relazioni e la forte preferenza dell'opzione intermedia potrebbero quindi dover essere valutate con una certa cautela.

5.6 Rispetto per la diversità e (Anti-)discriminazione

Alla domanda se si descriverebbero come membri di un gruppo discriminato, il 64,4% delle intervistate ha risposto no, mentre il 35,6% ha risposto sì. Le intervistate che hanno scelto il sì hanno ricevuto una domanda di follow-up sui motivi per i quali il loro gruppo è stato discriminato. Era possibile più di una risposta.

Figura 13: Motivi di discriminazione (N=73)²⁷

Non sorprende che in un'indagine rivolta alle straniere la nazionalità sia stata la ragione più frequentemente citata per la discriminazione di gruppo. Religione, colore o "razza" e genere seguono da vicino, sottolineando l'importanza di una visione intersectoriale che guardi alle dimensioni sovrapposte e interagenti della diversità. Il gruppo etnico e la lingua, due fattori più strettamente legati ai motivi di discriminazione delle "vecchie" minoranze, sono stati menzionati dal 27,4% delle intervistate. Nella sezione "altro", "essere straniera" è stato menzionato da tutte le commentatrici; sarebbe interessante indagare se non hanno collegato la parola "nazionalità" per implicare anche "cittadinanza", o se "essere straniera" ha per loro una dimensione più ampia, che va oltre la questione del passaporto che possiedono.

²⁷ Domanda: In base a quali motivi il Suo gruppo viene discriminato? È possibile selezionare più di una risposta.

La discriminazione e il razzismo sono stati menzionati anche nelle interviste qualitative, con un intervistatə che lo ha descritto come qualcosa di sottile, che non sempre si esprime attraverso atti di violenza o insulti, ma anche attraverso piccole, a prima vista insignificanti situazioni nella vita quotidiana: "Se non sei - tra virgolette - 'diversə' non puoi percepirlo, è silenzioso. Non è qualcosa di evidente, ma è qualcosa che si percepisce, lo senti quando cammini per strada di notte come tuttə lə 3 con le cuffie e il cappuccio in testa perché magari piove, ma sotto non c'è una faccia bianca ma nera, allora capisci la percezione dellə altrə. Lo capisci quando stai camminando e c'è un'anziana signora che tiene stretta la sua borsa, lo capisci quando sali sull'autobus e c'è un posto libero, e lei ci mette la sua borsa, sono piccole cose silenziose. E anche se tu lo denunciassi cosa denunceresti, non è verbale, è qualcosa, è una percezione che è reale, perché non sto dicendo che non è reale, ma non è dimostrabile" (traduzione dell'autrice). Un'altrə intervistatə ricorda che "lə albanesi erano consideratə, come dire, delle scimmie. Ricordo che una volta una signora mi disse 'oh, ma tu sai pulire come noi'. Volevo dire scusa, la pulizia si fa in tutte le parti del mondo" (traduzione dell'autrice). Nel contesto anglo-americano, queste istanze di discriminazione razziale sono diventate note come microaggressioni, come definito da Wing Sue et al. (2007: 1): "Le microaggressioni razziali sono brevi e comuni offese quotidiane verbali, comportamentali o ambientali, intenzionali o non intenzionali, che comunicano offese e insulti razziali ostili, sprezzanti o negativi verso le people of color", mentre in Europa questo fenomeno e il suo impatto negativo sulla salute e sul benessere non sono stati ancora oggetto di una più ampia attenzione da parte dellə studiosə²⁸. Oltre alle esperienze individuali di discriminazione, lə intervistatə hanno anche menzionato l'impatto del clima politico su come lə migranti sono vistə nella societə, denotando in particolare l'influenza dei partiti populistici di destra e il discorso securitario sulla migrazione²⁹ come fattori dannosi.

Nella sezione finale dei commenti aperti, moltə partecipanti hanno menzionato che questo era il primo sondaggio per il quale erano statə contattatə, e che hanno apprezzato che lə migranti siano statə interpellatə direttamente sulle loro preoccupazioni; almeno per lə nostrə intervistatə, è quindi visibile una generale volontà e desiderio di esprimere le loro opinioni su una serie di argomenti. Questo potrebbe anche essere attribuito alle specificità dellə nostrə intervistatə, che sono in gran parte giovani, e forse anche alla particolare situazione durante la pandemia Covid-19, quando diventare visibili potrebbe essere diventato sempre più importante. Una seconda questione frequentemente menzionata è stata la necessità di creare maggiori e migliori opportunità di interazione tra abitanti con e senza background migratorio.

²⁸ Per un'analisi più approfondita delle difficoltà nella raccolta di dati sulla salute delle minoranze in Europa si veda Crepaz 2021 (di prossima pubblicazione).

²⁹ Per un'esplorazione più dettagliata del discorso migratorio in Alto Adige, si veda il lavoro di Andrea Carlà (ad esempio, 2015).

6 Minoranze "vecchie" e "nuove": Somiglianze e differenze

Osservando le rivendicazioni espresse dalle "nuove" minoranze nel nostro sondaggio e dalle "vecchie" minoranze attraverso i documenti internazionali, vediamo che ci sono somiglianze, ma anche differenze. È interessante notare che la maggior parte delle rivendicazioni fatte dalle nostre intervistate rientrano nell'area delle "rivendicazioni legittime" (rivendicazioni che acquisiscono forza da fattori specifici del contesto) per le "nuove" minoranze come delineato da Roberta Medda-Windischer (2018: 16-17) e rientrano quindi nelle aree di rivendicazione per le quali - data la necessaria volontà politica - alcuni meccanismi di protezione pensati per le "vecchie" minoranze potrebbero essere beneficamente estesi alle "nuove". Questo ci permette di dedurre due conclusioni: in primo luogo, le migranti sono consapevoli del loro status e della loro posizione nella società, e non aspirano a meccanismi di protezione che siano così estesi come quelli in vigore per le "vecchie" minoranze; infatti, questi meccanismi sembrano essere molto lontani dalla loro vita quotidiana. In secondo luogo, ci sono alcune aree tematiche in cui un approccio condiviso sarebbe possibile, e la sua attuazione fattibile - se fosse politicamente auspicato.

Utilizzando le principali aree tematiche identificate nell'analisi dei documenti internazionali, la prossima sezione analizza dove le rivendicazioni e le opinioni delle "vecchie" e "nuove" minoranze si sovrappongono e in quali aree differiscono. È importante notare che i nostri risultati rappresentano solo le opinioni delle nostre intervistate, tenute in uno specifico momento; come Boulter, Medda-Windischer e Malloy (2020: 10) evidenziano: "[...] così come la categorizzazione esterna dei gruppi cambia nel tempo, così anche le aspirazioni di questi gruppi all'interno dello Stato-nazione". Stabilire un'indagine rappresentativa su più larga scala sulle rivendicazioni delle "nuove" minoranze, tenuta come uno studio panel longitudinale, potrebbe aiutare a fornire una soluzione a questa lacuna di dati sugli immigrati, che è stata identificata come un problema ricorrente nelle diverse sezioni del presente rapporto. Tuttavia, per ora, le affermazioni espresse dalle intervistate serviranno come base per la nostra analisi comparativa.

Nell'istruzione, ci sono più differenze che somiglianze tra le "vecchie" e le "nuove" minoranze nelle tre regioni dei casi di studio. Per le "vecchie" minoranze, l'educazione alla prima lingua è una delle rivendicazioni principali, sia che questa sia ottenuta con un corso completo di educazione alla lingua minoritaria che con lezioni aggiuntive nel pomeriggio, come spesso accade per le lingue minoritarie più piccole. Tuttavia, anche se mantenere la competenza nella loro prima lingua o in quella della loro famiglia è importante per le migranti, esse la vedono più come un compito privato che pubblico. Una somiglianza sarebbe la forte rilevanza della lingua per l'identificazione personale, ma le "nuove" minoranze tendono a vedere questo come qualcosa di cui sono personalmente responsabili; vedono la possibilità di imparare le lingue dei migranti nelle scuole come un optional potenzialmente positivo, ma non come un diritto fondamentale, come fanno le "vecchie" minoranze. Naturalmente, questo potrebbe anche essere dovuto alla loro diversa percezione di sé, che spesso non è quella di essere parte di una minoranza, o anche un desiderio di non essere minoritarie. Le migranti riconoscono che una buona padronanza della/e lingua/e ufficiale/i, in questo caso il tedesco, l'italiano o entrambi, è vitale per

l'inclusione sociale e le opportunità di lavoro, come è stato sottolineato sia nel sondaggio che nelle interviste qualitative (ed è sostenuto dall'analisi di Roberta Medda-Windischer 2017: 35). La maggior parte dell3 intervistat3 è multilingue e si adatta consapevolmente a un ambiente multilingue. Per quanto riguarda i media in lingua minoritaria, vediamo uno sviluppo simile - molt3 migranti accedono a fonti di notizie locali in una delle lingue ufficiali, mentre il consumo di fonti di media in lingua dei migranti è meno frequente. Questo potrebbe essere dovuto a problemi di accessibilità, ma anche al fatto che, come tutt3 l3 abitanti della regione, l3 migranti vogliono soprattutto essere informat3 su ciò che accade nel loro ambiente di vita più vicino. Il radicamento delle popolazioni migranti nelle loro aree locali è dimostrato anche dalla domanda su dove si sentono a casa, in cui la maggioranza ha menzionato la loro regione d'origine o la loro città natale. Creare ulteriori opportunità (per esempio, lezioni di lingua aggiuntive volontarie nelle scuole) per imparare anche le lingue dell3 migranti potrebbe aiutare a favorire i processi di inclusione e a creare un maggior numero di opportunità di incontro, spesso menzionate. Inoltre, quelle strutture che fanno sentire l3 migranti a casa (per esempio, la natura e le montagne) potrebbero anche essere usate per questo scopo, per esempio attraverso la creazione di escursioni comuni che esplorano sia la diversità biologica che quella sociale. Un sistema educativo nella lingua della minoranza, come progettato per le "vecchie" minoranze, non è qualcosa per cui l3 migranti lottano, poiché il loro obiettivo primario è l'inclusione e la creazione di opportunità all'interno della cultura della maggioranza, per cui una buona padronanza della lingua ufficiale è la chiave. L'uso dei mezzi di informazione locali è necessario per stare al passo con gli sviluppi che influenzano immediatamente la vita quotidiana dell3 migranti, e la creazione di ulteriori offerte di lingua locale per l3 migranti potrebbe essere utile per scopi culturali o per l3 nuov3 arrivat3, ma non è assolutamente necessario per l3 residenti di lungo periodo e i loro bisogni di informazione. Per la generazione più giovane, i social media sono le fonti primarie di notizie (come ha detto un*intervistat3 "nessun3 guarda più la TV"); quindi, ramificarsi in app come TikTok potrebbe essere un modo interessante per i progetti interculturali di raggiungere un pubblico più ampio (più giovane).

In contrasto con le "vecchie" minoranze, dove l'identificazione si concentra sempre anche sul distinguersi dalla popolazione maggioritaria, l3 migranti si sforzano di essere parte della popolazione generale, specialmente l3 più giovani di seconda generazione, che mettono in evidenza la loro "identità ibrida" e la loro predisposizione ad essere costrutt3 di ponti tra culture e gruppi - una tendenza riscontrata anche nello studio sull'Austria di Haller e Berghammer (2019: 72). Il desiderio di agire come connettori è mostrato anche dal loro desiderio di fornire opportunità di interazione attraverso più eventi culturali. Molt3 hanno amic3 di altre origini etniche e nazionali, e interagiscono frequentemente con persone al di fuori del loro gruppo. Sebbene, come già detto, la presente indagine non possa offrire risultati generalizzabili, questo indica uno sviluppo positivo riguardo ai potenziali problemi di ghettizzazione. L3 intervistat3 vedono l'interazione con la popolazione maggioritaria come una questione importante, e vogliono perseguirla anche attraverso l'organizzazione di eventi comuni e la creazione di occasioni di scambio e di incontro.

Il desiderio di essere inclus3 si esprime anche attraverso le opinioni dichiarate verso la partecipazione politica. Questo argomento è importante, sia per le "vecchie" che per le "nuove" minoranze, perché dà loro la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Tuttavia, le "vecchie" minoranze sono di solito cittadinz del paese in cui vivono (con alcune eccezioni, ad esempio l3 rom apolidi), e quindi sono di

default inclusi nel processo democratico. Le "nuove" minoranze invece spesso non sono (ancora) cittadini, e sono quindi esclusi dal voto completamente o parzialmente, come nel caso degli cittadini dell'UE, che possono votare alle elezioni locali e a quelle del Parlamento europeo. La maggior parte degli intervistati è quindi favorevole al fatto che i residenti di lunga durata possano votare. È interessante notare che alcuni hanno espresso che questo dovrebbe essere legato alla verifica della loro conoscenza del sistema democratico del paese, o che questi diritti dovrebbero essere limitati al livello regionale. Un* giovane intervistata nelle interviste qualitative ha detto che non ci dovrebbero essere percorsi più facili per il diritto di voto, ma un modo facilitato per ottenere la cittadinanza italiana, soprattutto per i giovani migranti che sono cresciuti in Italia. Bauböck e Valchans (2021) discutono anche se l'acquisizione della cittadinanza o un più facile accesso al diritto di voto siano una soluzione più appropriata per garantire la partecipazione politica degli migranti, bollandolo come un problema "dell'uovo o della gallina" - cosa sia più facilmente raggiungibile e debba venire prima è probabile che dipenda dal contesto politico. Per oltre il 70% degli intervistati, il diritto di voto è "importante" o "molto importante"; assicurare la partecipazione politica degli migranti è quindi un compito importante per i responsabili politici. Anche se il livello regionale non ha le competenze per cambiare le leggi sulla cittadinanza o concedere diritti di voto (nazionali), modi alternativi di prendere decisioni (per esempio, un forte ruolo regionale per i consigli degli immigrati) potrebbero rappresentare passi in una direzione positiva.

Nel loro desiderio di preservare le tradizioni culturali e religiose, le "vecchie" e le "nuove" minoranze sono simili. Tuttavia, vediamo di nuovo una distinzione privato-pubblico, come nel caso dei diritti linguistici: per le "vecchie" minoranze, la visibilità delle tradizioni è importante, mentre per le "nuove" minoranze sembrano essere più private e legate alla famiglia, come è stato sottolineato da molti intervistati. I intervistati hanno detto che vorrebbero mantenere sia le tradizioni del loro paese d'origine o della loro famiglia sia le tradizioni regionali locali, e che distinguono tra alcune tradizioni che vogliono mantenere e altre che potrebbero non voler mantenere. Per quanto riguarda le tradizioni religiose, il quadro è ancora più eterogeneo, con i partecipanti che dicono che queste tradizioni ricordano la loro infanzia e quindi vengono mantenute - una mentalità che probabilmente non è molto diversa dalle ragioni per cui molti abitanti senza background migratorio celebrano la Pasqua o il Natale. I rappresentanti delle associazioni di migranti hanno menzionato che hanno fatto fatica a reclutare i giovani, perché non sono così fortemente legati al loro paese d'origine o a quello della loro famiglia, e quindi non sono nemmeno così interessati a mantenere le tradizioni culturali. Sarebbe interessante indagare se le "vecchie" comunità minoritarie affrontano sviluppi simili per quanto riguarda i giovani³⁰, dove altre prospettive o influenze culturali diventano più importanti dell'identificazione della minoranza, o se questo è un fenomeno specifico degli migranti, dove la cultura di maggioranza esercita un fattore di attrazione più forte. Per i migranti in Austria, Haller & Berghammer osservano una "[...] tendenza a una maggiore integrazione strutturale, sociale e culturale e all'identificazione con la società ospite [...]" (2019: 75), un quadro che probabilmente sarà simile nei nostri casi di studio.

Un ultimo argomento importante sia per le "vecchie" che per le "nuove" minoranze è il rispetto della diversità e la protezione dalla discriminazione. È positivo notare che la maggioranza degli intervistati, il 64%, ha detto che non si descriverebbe come membro di un gruppo discriminato. Tuttavia, il 36% ha

³⁰ Vedi Crepez (2019) per un'analisi dell'aumento dell'identificazione regionale nei gruppi minoritari nazionali.

detto di aver sperimentato pratiche discriminatorie. Quando si guarda ai motivi per cui le intervistate sono state discriminate, troviamo un ampio spettro di fattori, sottolineando che un approccio intersettoriale è fondamentale quando si fa ricerca sulla discriminazione e la migrazione in generale. Non sorprende che per le cittadine straniere, la "nazionalità" sia stata la causa più frequentemente citata per la discriminazione - questo è probabilmente vero soprattutto per le cittadine non UE. Con la religione, la razza e il genere a seguire, tutte le categorie primarie della diversità sociale sono menzionate - un ulteriore studio su dove avviene la discriminazione, chi discrimina, e quali elementi strutturali potrebbero essere cambiati per combattere questi incidenti discriminatori potrebbe essere un campo benefico per la ricerca futura. Il tema della discriminazione sottolinea anche l'importanza di stabilire l'uguaglianza, e che i diritti umani e la non discriminazione debbano essere al centro anche delle politiche riguardanti le minoranze.

In generale, le "vecchie" e le "nuove" minoranze condividono il desiderio di impegnarsi nelle loro società locali e regionali, e in particolare il desiderio di poter partecipare ai processi decisionali. In termini di lezioni che possono essere apprese dai "vecchi" contesti minoritari e applicate alle "nuove" minoranze, emergono tre principali buone pratiche: l'alienazione dalla popolazione di maggioranza deve essere evitata, le minoranze devono sentirsi considerate e accolte nelle loro rispettive regioni d'origine, e ci deve essere un continuo dibattito aperto tra gruppi di maggioranza e minoranza. Accanto a queste caratteristiche e rivendicazioni comuni, le "vecchie" e le "nuove" minoranze differiscono anche in diversi modi: le nostre intervistate delle "nuove" minoranze tendono a lottare di più per l'accettazione nella cultura della maggioranza, e per creare opportunità di incontro e scambio. La loro identificazione è più una questione privata che per le "vecchie" minoranze, dove l'identificazione con la lingua e la cultura è anche sempre vista come una questione più politica. Le "nuove" minoranze vogliono essere incluse nella popolazione maggioritaria, riconoscono che le competenze linguistiche sono la chiave di questa inclusione e del successo personale e lavorativo. Per le nostre intervistate, molti delle quali sono giovani residenti di lunga data o migranti di seconda generazione, conciliare i loro diversi background culturali con le loro realtà di vita è visto come del tutto possibile; la descrizione "ibrido" è spesso menzionata, sottolineando che essi consistono di parti sia di "qui" che di "là". Il concetto di un'identificazione flessibile è molto importante, poiché permette alle "nuove" minoranze di abbracciare la loro diversità, e di vedere l'identificazione interculturale non come una mancanza di fedeltà all'uno o all'altro, ma come un valore aggiunto e una possibilità di conciliare identità diverse. Queste giovani migranti, multilingue e spesso ben istruite, hanno quindi bisogno di essere ulteriormente incluse nel processo politico, creando opportunità di partecipazione; così facendo, potrebbero servire come importanti modelli per le loro rispettive comunità, seguendo il leitmotiv del "se lo puoi vedere, lo puoi essere".

7 Raccomandazioni politiche

La diversità linguistica, la rappresentazione di un'identità ibrida così come la partecipazione politica e la creazione di opportunità di dialogo interculturale emergono come le questioni più urgenti. Le seguenti raccomandazioni politiche mirano ad affrontare questi argomenti, concentrandosi in particolare sulle

aree tematiche in cui il livello regionale ha competenze decisionali e possibilità di elaborazione delle politiche.

- Facilitare l'accesso ai media di notizie locali, per esempio, attraverso l'educazione degli studenti nelle scuole sul panorama dei media nazionali e regionali, e abbonamenti educativi che possono essere utilizzati dagli studenti. Questo potrebbe anche essere un punto importante per promuovere l'educazione politica e combattere le fake news. Includere l'uso di nuovi media e app utilizzati principalmente dagli giovani con e senza background migratorio, per stabilire offerte più vicine alle loro realtà di vita quotidiana.
- Creare un dialogo culturale nelle scuole, per esempio, attraverso opportunità di conoscere le feste e le tradizioni dell'altra. Facilitare una discussione condivisa attraverso l'uso di nuovi approcci alla discussione interculturale, compresa la nuova tecnologia dei media che è comunemente usata dagli giovani con e senza background di minoranza, e forme di espressione come la musica o l'arte.
- Includere la diversità linguistica come argomento nelle scuole, per esempio, attraverso la creazione di opportunità per gli studenti immigrati di mostrare la loro lingua d'origine o quella della loro famiglia, guardando alle somiglianze e alle differenze con la lingua o le lingue locali. Fornire ulteriori lezioni di lingua volontarie nelle lingue degli migranti.
- Aumentare la consapevolezza dei vantaggi della diversità linguistica, sia per la crescita personale che per le prospettive di lavoro, sia per i membri delle "vecchie" che delle "nuove" minoranze. Giovani migranti multilingue ben istruiti potrebbero servire come esempi e modelli, dimostrando l'importanza della competenza linguistica per l'inclusione sociale ma anche per la rappresentazione della diversità.
- Facilitare e sostenere finanziariamente gli eventi culturali dei gruppi di migranti; fare del dialogo interculturale una priorità nella distribuzione dei fondi culturali. Sostenere una varietà di eventi, come suggerito dagli intervistati (concerti e festival musicali, teatro, letture di libri, danza, cinema, eventi culinari, discussioni politiche).
- Usare le strutture identificate che fanno sentire gli intervistati a casa per fornire ulteriori opportunità di incontro tra maggioranza e minoranza (per esempio, esperienze naturali comuni, connettere la diversità biologica e sociale).
- Fornire opportunità di partecipazione politica specialmente per gli giovani migranti, per esempio, consigli di giovani migranti, o stabilire una rappresentanza nelle organizzazioni giovanili di partito. Far sì che gli giovani migranti, che sono costruttori di ponti tra la cultura maggioritaria e le loro rispettive comunità, si interessino alle questioni locali è fondamentale per costruire un futuro condiviso.
- Dove possibile, implementare il diritto di voto per gli residenti di lunga durata a livello regionale. Se questo non è fattibile, implementare un approccio di mainstreaming della diversità per tutte le politiche regionali, e rendere il coinvolgimento delle parti interessate attraverso processi partecipativi

(ad esempio, procedure di consultazione) un requisito per alcune aree politiche. Si dovrebbe anche promuovere una discussione a livello nazionale sulla (non) cittadinanza e le sue implicazioni per i giovani migranti, attingendo alle competenze degli studiosi.

- Offrire corsi di educazione alla cittadinanza anche al di fuori del sistema scolastico, soprattutto per i immigrati adulti appena arrivati, e fornire informazioni sui diritti fondamentali, sul sistema politico, ecc. in diverse lingue.
- Stabilire una collaborazione tra ricercatori e autorità regionali per il monitoraggio delle pratiche discriminatorie. Seguire un approccio intersettoriale per identificare le categorie di diversità che si sovrappongono e per elaborare misure specifiche (per esempio, per le donne migranti).
- Creare un'indagine rappresentativa su larga scala delle popolazioni migranti, idealmente nel contesto della regione europea per un confronto tra paesi e sotto forma di uno studio panel longitudinale, per valutare possibili cambiamenti negli atteggiamenti nel tempo. Cercare di aumentare la partecipazione degli migranti anche nei sondaggi rivolti alla popolazione generale (ad esempio, *Mehrweckerhebung* in Alto Adige), per raccogliere dati affidabili su una varietà di argomenti.

Riferimenti:

Article 2, Consolidated Version of the Treaty on the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj, accessed 22 October 2021.

ASTAT (2020). Ausländische Wohnbevölkerung 2019. ASTAT-Info 41/2020. https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=300&news_image_id=1075714 accessed 18 October 2021.

ASTAT (2020). Mehrzweckerhebung der Haushalte 2019. https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=300&news_image_id=1080296 accessed 18 October 2021.

Bauböck, Rainer & Valchars, Gerd (2021). Migration und Staatsbürgerschaft. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Berghammer, Caroline & Haller, Max (2019). "Sprache und soziale Integration: Die Deutschkenntnisse der Zugewanderten", in: Wolfgang Aschauer, Martina Beham-Rabanser, Otto Bodi-Fernandez, Max Haller, Johanna Muckenhuber (eds.). Die Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich: Ergebnisse einer Umfrage unter Zugewanderten. Wiesbaden: Springer VS, 59-80.

Boulter, Caitlin, Medda-Windischer, Roberta and Malloy, Tove H. (2020). "Introduction: What's in a name?", in: Roberta Medda-Windischer, Caitlin Boulter and Tove H. Malloy (eds.). Extending Protection to Migrant Populations in Europe: Old and New Minorities. Abingdon: Routledge, 1-15.

Carlà, Andrea (2015). "Tensions and Challenges between New and Old Minorities: Political Party Discourses on Migration in South Tyrol", in: Roberta Medda-Windischer and Andrea Carlà (eds.). Migration and Autonomous Territories: The Case of South Tyrol and Catalonia. Leiden: Brill Nijhoff, 65-99.

Carlà, Andrea, Flarer, Heidi, Psenner, Eleonora and Bona, Marzia (2021). Volunteering in South Tyrol. General framework and results of an online survey among the youth. VOLPOWER: Volunteer and Empower: Enhancing Community Building and Social Integration Through Dialogue and Collaboration Amongst Young Europeans and Third Country Nationals. <https://webassets.eurac.edu/31538/1612455697-country-report-south-tyrol.pdf>, accessed 18 October 2021.

Council of Europe, Committee of Ministers (2008). White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity. https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf, accessed 18 October 2021.

Crepaz, Katharina (2016a). “‘Old’ vs. ‘new’ minorities – an identity-based approach to the distinction between autochthonous and immigrant minorities”, in: *Migration Letters* 13(2), 203-213.

Crepaz, Katharina (2016b). *The Impact of Europeanization on Minority Communities*. Wiesbaden: Springer VS.

Crepaz, Katharina (2019). “Europeanization and the ‘Regionalization’ of National Minority Identity”, in: *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe* 18(3), 1-18.

Crepaz, Katharina (2020a). “Overcoming borders: the Europeanization of civil society activism in the ‘refugee crisis’”, in: *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 18/12/2020, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1851471>, accessed 22 October 2021.

Crepaz, Katharina (2020b). “The Minority Safepack Initiative: A European Participatory Process Supporting Cultural Diversity”, in: *European Yearbook for Minority Issues*, 17/2018, Leiden: Brill, 23-47, https://doi.org/10.1163/22116117_01701003, accessed 22 October 2021.

Crepaz, Katharina & Elsen, Susanne (2020c). “Empowerment of female migrants through self-organized network structures in Bavaria: A best-practice model for South Tyrol?”, in: *Soziales Kapital*, 23/2020, <http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/660/1190.pdf>, accessed 18 October 2021.

Crepaz, Katharina (2021). “Minorities and Health During the Covid-19 Pandemic: Health Inequalities and Discrimination”, in: *European Yearbook for Minority Issues* 2021, forthcoming.

EU Glossary (2021). “Accession Criteria – Copenhagen Criteria”. https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhagen.html , accessed 22 October 2021.

European Social Survey (2016). *Attitudes Towards Immigration and their Antecedents: Topline Results from Round 7 of the European Social Survey*. https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_immigration.pdf, accessed 18 October 2021.

Font, Joan & Méndez, Monica (2013). “Introduction: The methodological challenges of surveying populations of immigrant origin”, in: Joan Font & Mónica Méndez (eds.). *Surveying Ethnic Minorities and Immigrant Populations: Methodological Challenges and Research Strategies*. IMISCOE Research. Amsterdam: University Press, 11-30.

Fundamental Rights Agency (2011). *Respect for and Protection of Persons belonging to Minorities 2008-2010* https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1769-FRA-Report-Respect-protection-minorities-2011_EN.pdf, accessed 18 October 2021.

Girardi, Rainer (2011). "Geschichtlicher Abriss und demographische Daten zur Migration in Südtirol", in: Roberta Medda-Windischer, Gerhard Hetfleisch, Maren Mayer (eds.). *Migration in Tirol und Südtirol. Analysen und multidisziplinäre Perspektiven*. Bozen: Eurac Research, 77–94.

Groves, Robert M. (2006). "Nonresponse Rates and Nonresponse Bias in Household Surveys", in: *Public Opinion Quarterly* 70 (5): 646-675.

ISPAT (2021). *La popolazione straniera residente in Trentino al 1° gennaio 2020. Dati definitivi*. ISPAT comunicazioni, 02/2021.
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/PopolazioneStranieraInTrentinoAl1Gennaio2020Definitivi.1614239466.pdf, accessed 18 October 2021.

Landesstatistik Tirol (2021). *Demografische Daten Tirol 2019*.
<https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/statistik-budget/statistik/downloads/BEV2019.pdf>, accessed 18 October 2021.

Magdolen, Miriam, von Behren, Sascha, Hobusch, Jessica, Chlond, Bastian and Vortisch, Peter (2020). "Comparison of Response Bias in an Intercultural Context – Evaluation of Psychological Items in Travel Behavior Research", in: *Transportation Research Procedia* 48 (2020), 2891-2905.
<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.231>, accessed 18 October 2021.

Marpsat, Mayse & Razafindratsima, Nicolas (2010). "Survey methods for hard-to-reach populations: introduction to the special issue", in: *Methodological Innovations Online* 5(2), 3-16.
<https://doi.org/10.4256/mio.2010.0014>, accessed 19 October 2021.

Medda-Windischer, Roberta (2017). "Integration of New and Old Minorities: Beyond a Janus-Faced Perspective", in: *European Yearbook of Minority Issues*, Vol.14(1). Leiden: Brill Nijhoff: 1-36.

Medda-Windischer, Roberta (2018). "Migration in Sub-State Territories with Historical Linguistic Minorities: Main Challenges and New Perspectives", in: *Acta Univ. Sapientiae, European and Regional Studies*, 14 (2018), 57–70. <https://doi.org/10.2478/auseur-2018-0011> accessed 18 October 2021.

Medda-Windischer, Roberta (2019). "The Nexus of Old and New Minorities", in: Tove H. Malloy and Caitlin Boulter (eds.). *Minority Issues in Europe: New Ideas and Approaches* (vol. 2). Berlin: Frank & Timme, 229-253.

Medda-Windischer, Roberta & Crepez, Katharina (2021). "Fundamental Rights and Non-EU Minorities: From an Ambiguous Concept to an Integrated Society?", in: Tove H. Malloy and Balazs Vizi (eds.) *Edward Elgar Research Handbook Minority Politics in the European Union*. Cheltenham: Edward Elgar, forthcoming.

Merriam-Webster (2021). "Minority". <https://www.merriam-webster.com/dictionary/minority>, accessed 22 October 2021.

Prandner, Dimitri & Grausgruber, Alfred (2019). "Politisches Interesse und politisches Informationsverhalten von Migrantinnen und Migranten", in: Wolfgang Aschauer, Martina Beham-Rabanser, Otto Bodi-Fernandez, Max Haller, Johanna Muckenhuber (eds.). *Die Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich: Ergebnisse einer Umfrage unter Zugewanderten*. Wiesbaden: Springer VS, 201-241.

Reichel, David & Morales, Laura (2017). "Surveying immigrants without sampling frames – evaluating the success of alternative field methods", in: *Comparative Migration Studies* 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.1186/s40878-016-0044-9> accessed 19 October 2021.

Stoop, Ineke Anežka Lucia (2005). *The hunt for the last respondent. Non-response in sample surveys*. The Hague: Social and Cultural Planning Office. <http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/2900/full.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, accessed 18 October 2021.

United Nations, Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, <https://www.refworld.org/docid/453883fc0.html>, accessed 18 October 2021.

United Nations Special Rapporteur on Minority Issues. *Effective Promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Report to the UN General Assembly, A/74/160*, 15 July 2019 <https://undocs.org/A/74/160>, accessed 18 October 2021.

Van der Stoel, Max (1993). *Keynote Address of Mr Max van der Stoel CSCE High Commissioner on National Minorities at the CSCE Human Dimension Seminar on "Case Studies on National Minority Issues: Positive Results"*, Warsaw, 24 May 1993, <https://www.osce.org/files/f/documents/5/8/38038.pdf>, accessed 18 October 2021.

Wing Sue, Derald, Capodilupo, Christina M., Bucceri, Jennifer M., Holder, Aisha M.B., Nadal, Kevin L. and Esquilin, Marta (2007). "Racial Microaggressions in Everyday Life: Implications for Clinical Practice", in: *American Psychologist* 62(4), 271-286. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271>, accessed 18 October 2021.

Appendice:

Versione completa della Tabella 1 - Analisi dei documenti internazionali

International Legal Documents & Indicators established for “old” minorities

Topics	<i>European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML)</i>	<i>ECRML Policy to Outcome Indicators</i>	<i>Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)</i>	<i>FCNM Eurac Indicators</i>	<i>LISI Eurac Indicators for the Inclusion of New Minorities</i>	<i>Lund Recommendations for the Effective Participation of Minorities</i>	<i>UN Declaration on the Rights of persons belonging to minorities</i>
Definitions/Principles Anti-Discrimination	Languages of migrants are explicitly excluded	ECRML gives states flexibility in deciding which measures to apply to which MLs. Assessment of Policy (Legislation, case law) and performance (parliamentary politics, media). Indicators: multi-dimensional and compounded, multi-domain and interdisciplinary, quantifiable and qualitative, cross-country applicable, developed on article by article basis	Limited to national minorities – no definition of what a national minority is given, because “it is impossible to arrive at a definition capable of mustering general support of all Council of Europe member States” (Explanatory Report). Non-discrimination and equality as main principles. Preservation of identity, religion, language, traditions, cultural heritage. Focus on individual not collective rights.	Increased attention to combating racism and xenophobia. Status of FCNM in domestic legal system. Scope of application of the FCNM and definition of minorities. Anti-discrimination legislation. Right to identity and diversity.	Civic integration as main concept. Rights of EU Charter of Fundamental Rights valid for everyone. Focus on legal equality and minority rights.	facilitate the inclusion of minorities within the State and enable minorities to maintain their own identity and characteristics, thereby promoting the good governance and integrity of the State.	Chairman Ejde: Avoid absolute distinction, but “old” minorities have stronger entitlement than “new”. No definition of minority given in document. National, ethnic, religious, linguistic minorities. Exercise rights individually or in communities, without restrictions. No disadvantages from claiming rights.
Education	Pre-school to secondary education available completely or partially in ML, available at least to those pupils whose parents request it. Vocational and technical education. University education. Adult education courses.	Education	Foster knowledge of history, culture, language, religion of minorities and majority. Provide teacher training, textbooks, facilitate exchange between communities. Equal access to education for minorities. Minorities can set up own private educational facilities. Right to learn ML, opportunity to be taught ML in school/receive instruction in ML in ML areas.	Linguistic rights. Educational rights.	Right to Identity. Schooling, language training, prevention of segregation from other children. Language courses for adults.	Determine curricula for teaching.	Persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue. Tradition, history and culture must be reflected in education.
Judicial authorities	Allow proceedings, documents, evidence in minority language, right to use ML in court, use of interpreters or translators if needed. Validity of documents in ML ensured.	State services	Freedom of expression in minority language. In ML areas, possibility to use ML in relation with authorities. Information of arrest, accusation, defense in ML or with free assistance of interpreter. Right to family and first names in ML. Display private signs in ML. In ML areas: topographical indications in ML. Minorities shall respect national legislation, and other minority and majority groups.	Increased and improved dissemination efforts. Increased funding for implementation programs. Improved mainstreaming efforts. Awareness raising about FCNM for legal professionals. Minority representation in legal professions. Accessibility of the judiciary. Coordinated efforts in dealing with	Right to legal aid. Declare ethnic affiliation in census. Diversity management approaches. Positive discrimination. Anti-discrimination legislation, on local, regional, national level, which grounds. lus soli or sanguinis and citizenship requirements.	Self-governance established by law. Changes only through qualified majority. Judicial resolution of conflicts and added dispute resolution mechanisms, mediation, arbitration, ombudsman, fact finding, special commissions.	Exercise fully and effectively all their human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law.
Administrative authorities	Use ML in relations, oral or written applications. Make administrative texts available in ML or				Availability of translation.	Rights to names in ML.	

	bilingual. Use of ML within the authority. Family names in ML.			discriminations or ethnically, religiously or racially motivated incidents. Direct applicability of the FCNM within the national systems. Number of cases and fields covered. "Constructive" use of the FCNM. "Disruptive" use of the FCNM. Implementation of court rulings.			
Media	One TV/radio channel in the ML. Programs in the ML. Facilitate production and distribution of audiovisual works in ML. Newspaper in ML, funding for minority media. Freedom of reception of TV/radio programs from neighboring countries. Respect freedom of expression.	Media & culture	Receive media in ML, freedom of expression in ML. Possibility of creating and using own media. Facilitate access to media, promote cultural pluralism.	Increased attention to FC provisions in public spaces. Data collection on minorities. Media rights.	Code of Conduct for reporting on minority issues. Allow TV/radio programs.		
Cultural activities	Foster translation, subtitling of works in ML. Include ML in planning of cultural bodies. Finance translation and terminology.	Media & Culture	Create possibilities for effective participation of minorities in cultural, social and economic life. Refrain from altering the proportions of the population in ML areas. Linguistic rights.	Effective participation in cultural, social and economic life.	Family reunification.	Determine own symbols and other means of cultural expression.	Express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards.
Economic and social life	Eliminate prohibitions of ML use from legislation and from private sector provisions. Encourage ML use. Use of ML in banking. Treatment in ML in retirement homes and hospitals. Info on the rights of consumers in ML.				Right to employment, social security, housing. Type of employment contracts. Public service jobs. Self-employment possibilities. Social Assistance.		Participate fully in the economic development of their country. National and international policies should be planned and implemented with regard to minority interests.

Transfrontier exchanges/inter-group relations	Bilateral agreements with other states. Promote cooperation across borders.		Right to establish and maintain free & peaceful contacts across frontiers, particularly with states the minorities share language or cultural heritage with. Right to participate in NGOs at the national and international level. Bilateral or multilateral agreements, especially with neighboring states, to ensure the protection of minorities.	Increased Support for Intercultural Dialogue. Improved non-institutionalized cultural dialogue efforts.			Free and peaceful contacts with other members of their group and with persons belonging to other minorities, as well as contacts across frontiers with citizens of other States to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties. States should cooperate in order to promote respect for the Rights.
Religion			Right to manifest religion and to establish religious institutions.	Freedom of religion.			
Political Participation			Create possibilities for effective participation of minorities in public affairs, particularly in those affecting them.	Increased attention to Framework Convention provisions in parliamentary politics, local politics. Effective participation in public affairs.	Voting rights, denizenship. Specific bodies for promoting the rights of new minorities, composed of new minority members.	Special representation, allocation of seats, civil service positions. Elections. Advisory and Consultative bodies. Institutions of self-governance.	Right to participate effectively in decisions on the national and regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live. Establish and maintain own associations, including educational or religious institutions.

Progetto: MinMig – Accommodating Linguistic, Religious and Cultural Diversity Through a Comparative Analysis of Minorities' and Migrants' Claims

Ricercatrice: PD Katharina Crepaz PhD

Ente di finanziamento: Provincia Autonoma di Bolzano, Bando di concorso mobilità ricercatori e ricercatrici 2019

CUP: D54I9004520003

Ente di ricerca ospitante: Eurac Research, Istituto sui diritti delle minoranze

Durata Progetto: 02/03/2020 – 31/12/2021

DOI: [10.5281/zenodo.5656767](https://doi.org/10.5281/zenodo.5656767)